

UNIVERSIDAD DE CASTILLA - LA MANCHA
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA INDUSTRIAL

CIUDAD REAL

**TRABAJO FIN DE GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA
INDUSTRIAL Y AUTOMÁTICA**

Nº 25-3-225110

DETECCIÓN DE ARMAS CON IA GENERATIVA

Autor:
Alberto Marín Huertas
Director:
Óscar Déniz Suárez

Diciembre de 2025

AGRADECIMIENTOS

En primer lugar, me gustaría expresar mi agradecimiento a Óscar, mi tutor, por acompañarme en cada etapa de este trabajo y descubrirme un campo tan interesante como es la visión por computador. También quiero dar las gracias al equipo de Visilab, y en especial a Juan Daniel y a Antonio, por ayudarme a resolver todas las dudas que fueron surgiendo durante el desarrollo del trabajo.

Y, por supuesto, quiero agradecer a mi familia, cuyo apoyo incondicional ha sido esencial durante todo el proceso. Su comprensión y confianza han sido fundamentales para poder avanzar incluso en los momentos más exigentes.

ÍNDICE GENERAL

1. INTRODUCCIÓN.....	1
1.1. Motivación	1
1.2. Objetivos	3
2. ESTADO DEL ARTE	5
2.1. Sistemas de vigilancia con CCTV.....	5
2.2. Detección de armas mediante visión por computador	6
2.3. Estrategias frente a la escasez de datos: imágenes sintéticas	8
3. MARCO TEÓRICO	10
3.1. Inteligencia artificial: definición y contexto actual.....	10
3.2. Visión por computador.....	11
3.3. Aprendizaje automático (Machine Learning)	13
3.3.1. Aprendizaje supervisado	13
3.3.2. Aprendizaje no supervisado	14
3.3.3. Aprendizaje semisupervisado.....	14
3.3.4. Aprendizaje por refuerzo (Reinforcement Learning).....	15
3.4. Aprendizaje profundo (Deep Learning)	15
3.5. Redes neuronales.....	16
3.5.1. Redes convolucionales	18
3.6. Entrenamiento con redes neuronales.....	20
3.6.1. Entrenamiento con redes neuronales en detección de objetos	20
3.6.2. Hiperparámetros	21
3.6.3. Conjuntos de entrenamiento, validación y prueba	22
3.6.4. Overfitting	23
3.6.5. Validación cruzada (cross-validation).....	24
3.7. Arquitectura YOLO (You Only Look Once).....	25

3.7.1.	YOLOv9.....	26
3.8.	Modelos de generación de imágenes.....	26
3.8.1.	ComfyUI.....	28
3.9.	Reducción del domain gap con histogram matching	29
3.10.	Métricas de evaluación en detección de objetos	31
3.10.1.	Intersección sobre Unión (IoU).....	31
3.10.2.	Precisión y Sensibilidad	32
3.10.3.	Precisión Media Promedio (Mean Average Precision, mAP).....	32
4.	DATOS Y PREPARACIÓN DEL CONJUNTO EXPERIMENTAL	34
4.1.	Dataset Real.....	34
4.2.	Generación y preparación de datos sintéticos	36
4.2.1.	Detección y recorte de personas en los vídeos reales (sin arma)	37
4.2.2.	Generación de descripciones con modelos de lenguaje (LLM)	37
4.2.3.	Inserción de armas con ComfyUI y FlowEdit.....	39
4.2.4.	Etiquetado automático y filtrado de imágenes sintéticas	42
4.3.	Reducción del domain gap con histogram matching	44
4.4.	Entorno de trabajo y equipos utilizados	46
5.	ENTRENAMIENTO DE LOS MODELOS DE DETECCIÓN.....	47
5.1.	Entrenamiento del modelo base	47
5.2.	Fine Tuning del modelo base con imágenes sintéticas	48
5.2.1.	Validación cruzada	48
5.2.2.	Entrenamiento del modelo de imágenes sintéticas.....	50
6.	RESULTADOS.....	51
6.1.	Resultados del modelo base	52
6.2.	Resultados del fine tuning con imágenes sintéticas (sin histogram matching)	53
6.3.	Resultados con imágenes sintéticas tras aplicar histogram matching	55

6.4.	Comparación visual de resultados entre modelos con y sin histogram matching	57
7.	CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS.....	59
7.1.	Conclusiones	59
7.2.	Trabajos futuros.....	60
8.	ANEXOS. CÓDIGOS DESARROLLADOS	61
8.1.	Obtención de prompts textuales para la generación sintética	61
8.2.	Automatización del flujo de generación sintética mediante ComfyUI	66
8.3.	Histogram matching	69
8.4.	Validación cruzada y fusión con el dataset real	72
8.5.	Entrenamiento con validación cruzada	79
8.6.	Evaluación de los modelos con el conjunto test.....	81
8.7.	Etiquetado automático.....	82
9.	BIBLIOGRAFÍA.....	85

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1.1: Detección automática de armas de fuego mediante YOLO. Fuente: [4].....	1
Figura 2.1: Detección de arma y estimación de pose humana mediante visión por computador en entorno de videovigilancia. Fuente: [4].....	6
Figura 2.2: Esquema de la arquitectura propuesta para la detección de pistolas combinando características visuales y de pose corporal. Fuente: [43]	7
Figura 2.3: Ejemplos de escenas sintéticas del Weapon Violence Dataset (WVD) utilizadas para el entrenamiento de detectores de armas y violencia. Fuente: [8]	8
Figura 2.4: Generación y aumento de datos sintéticos para detección de armas en Unreal Engine 4 y 5 para reducir el domain gap entre imágenes sintéticas y reales. Fuente: [9].....	9
Figura 3.1: Relación jerárquica entre Inteligencia Artificial, Aprendizaje Automático y Aprendizaje Profundo. Fuente: [13].....	10
Figura 3.2: Ejemplo de separación de clases en un problema de clasificación con aprendizaje supervisado. Fuente: [15]	13
Figura 3.3: Ejemplo de agrupamiento de datos mediante algoritmo k-means (aprendizaje no supervisado). Fuente: [15].....	14
Figura 3.4: Esquema de una red neuronal artificial. Fuente: [19].....	16
Figura 3.5: Representación jerárquica de características en una red neuronal profunda. Fuente: [16]	17
Figura 3.6: Estructura general de una red neuronal convolucional (CNN) aplicada al reconocimiento de dígitos. Fuente: [22].....	18
Figura 3.7: Representación digital de un número con sus valores de intensidad de píxeles. Fuente: [23]	19
Figura 3.8: Comparación entre detectores de una etapa y de dos etapas. Fuente: [48].....	20
Figura 3.9: Comportamiento de la función de pérdida durante el entrenamiento: underfitting y overfitting. Fuente: [23]	23
Figura 3.10: Comparación entre un modelo con buena generalización (izquierda) y un modelo sobreajustado (derecha). Fuente: [26]	24
Figura 3.11: Ejemplo del procedimiento de validación cruzada k-fold con tres particiones. Fuente: [26]	25
Figura 3.12: Ejemplo del flujo de detección en YOLO. Fuente: [30].....	26
Figura 3.13: Representación del funcionamiento de un modelo de difusión. Fuente: [35]	27
Figura 3.14: Ejemplo de workflow en ComfyUI. Fuente: [36].....	28
Figura 3.15: Ejemplo del proceso de Histogram Matching. Fuente: [39].....	29
Figura 3.16: Ejemplo gráfico del cálculo de la métrica IoU (Intersección sobre Unión) entre la predicción del modelo y la caja real. Fuente: [40]	31
Figura 4.1: Ejemplos de imágenes del conjunto de datos real de las localizaciones P2 y P5 de la ETSII, utilizadas en las fases de entrenamiento y validación del modelo. Fuente: Visilab.	34

Figura 4.2: Ejemplos de imágenes del conjunto de datos real de las localizaciones P1 y P4 de la ETSII, utilizadas en la fase de prueba del modelo. Fuente: Visilab.....	35
Figura 4.3: Distribución del conjunto de datos en entrenamiento, validación y prueba. Fuente: elaboración propia.	36
Figura 4.4: Visión general del workflow en ComfyUI para la inserción de armas mediante el modelo de difusión Flux. Fuente: elaboración propia.....	39
Figura 4.5: Flujo completo de generación de imágenes sintéticas mediante el modelo multimodal Gemma-3 y ComfyUI. Fuente: elaboración propia.	41
Figura 4.6: Ejemplo del resultado del proceso de generación: imagen real (izquierda) y versión sintética (derecha). Fuente: elaboración propia.....	41
Figura 4.7: Ejemplos de errores en la generación sintética: el arma aparece flotando (izquierda) o no se llega a generar (derecha). Fuente: elaboración propia.	42
Figura 4.8: Ejemplo de una de las 567 imágenes sintéticas seleccionadas y anotadas manualmente con la herramienta labelImg. Fuente: elaboración propia.	43
Figura 4.9: Ejemplo del proceso de histogram matching. La imagen de origen adapta su distribución de color e intensidad a la de la imagen de referencia. Fuente: [37].....	44
Figura 4.10: Ejemplo de histogram matching aplicado a una imagen sintética (Source), que ajusta su distribución de color a la imagen real de referencia (Reference), generando una versión corregida con los tonos de la real (Matched). Fuente: elaboración propia.	45
Figura 5.1: Esquema del proceso de fine tuning del modelo base con diferentes cantidades de imágenes sintéticas. Fuente: elaboración propia.	48
Figura 5.2: Esquema del proceso de validación cruzada k-fold con cinco particiones ($k = 5$). Fuente: elaboración propia.	49
Figura 5.3: Esquema de la primera iteración del procedimiento de validación cruzada ($k = 5$), mostrando la combinación de imágenes reales y sintéticas. Fuente: elaboración propia.	50
Figura 6.1: Ejemplos de detecciones de armas con el modelo entrenado con 2270 imágenes sintéticas sin histogram matching. Fuente: elaboración propia.....	54
Figura 6.2: Ejemplos de detecciones de armas con el modelo entrenado con 2270 imágenes sintéticas con histogram matching. Fuente: elaboración propia.	56
Figura 6.3: Comparativa de detecciones entre el modelo sin histogram matching (izquierda) y con histogram matching (derecha). Fuente: elaboración propia.	57
Figura 6.4: Comparativa de detecciones entre el modelo sin histogram matching (izquierda) y con histogram matching (derecha). Fuente: elaboración propia.	58

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 6.1: Resultados del modelo base.	52
Tabla 6.2: Resultados del fine tuning del modelo base con diferentes cantidades de imágenes sintéticas (media \pm desviación estándar de los 5 folds de validación cruzada).....	53
Tabla 6.3: Resultados del fine tuning del modelo base con 2270 imágenes sintéticas aplicando histogram matching (media \pm desviación estándar de los 5 folds de validación cruzada).....	55
Tabla 6.4: Comparativa de resultados del modelo base y los modelos con fine-tuning de 2270 imágenes sintéticas con y sin la aplicación de histogram matching.	55

1. INTRODUCCIÓN

1.1. Motivación

La violencia armada es hoy en día una de las principales amenazas para la seguridad pública, tanto en países desarrollados como en países en vías de desarrollo. Los sucesivos atentados terroristas, los tiroteos masivos en centros educativos o espacios públicos y los delitos cometidos con armas de fuego evidencian la magnitud del problema [1]. Estos sucesos no solo provocan un elevado número de víctimas mortales y heridos, sino que además generan un fuerte impacto psicológico en la sociedad, lo cual genera un clima de inseguridad y desconfianza.

La videovigilancia se ha consolidado como una herramienta fundamental para reforzar la seguridad en entornos como aeropuertos, estaciones de transporte, centros comerciales o recintos deportivos. El aumento de sistemas CCTV permite registrar grandes cantidades de información visual, pero su eficacia real sigue siendo limitada: en la mayoría de los casos, las grabaciones se utilizan únicamente como material de prueba tras haberse producido el incidente. Esto significa que, aunque las cámaras registren la presencia de un arma, la detección suele llegar demasiado tarde para evitar la tragedia.

El factor humano añade una limitación adicional. La supervisión constante de múltiples monitores por parte de operarios es un proceso que puede llevar a errores debido a la fatiga y la sobrecarga visual [2]. Un vigilante puede pasar por alto la aparición de un arma o confundirla con otro objeto, lo que incrementa el riesgo de que un ataque no sea detectado a tiempo. En este sentido, resulta crucial el desarrollo de sistemas automáticos de detección que complementen a los operadores humanos, reduciendo el margen de error y permitiendo una respuesta rápida ante situaciones de riesgo.

En los últimos años, los avances en visión por computador y, en particular, en aprendizaje profundo (Deep Learning) han abierto la puerta a soluciones más eficaces. Algoritmos de detección de objetos como YOLO (You Only Look Once), son capaces de localizar y clasificar elementos en tiempo real (ver Figura 1.1), lo cual ofrece una oportunidad para detectar armas de fuego en escenarios de videovigilancia. Sin embargo, el principal obstáculo que limita su aplicación práctica es la escasez de bases de datos específicas.

Figura 1.1: Detección automática de armas de fuego mediante YOLO. Fuente: [4]

A diferencia de otros ámbitos de modelos de detección (como la detección de peatones o vehículos), donde existen grandes conjuntos de datos abiertos y bien anotados, el acceso a imágenes de armas en contextos reales es extremadamente limitado. Los factores legales, éticos y de privacidad dificultan la recopilación de ejemplos, y además las situaciones de riesgo son poco frecuentes.

Esta carencia de grandes cantidades de imágenes y videos de gente armada provoca que los modelos de detección de armas tengan peor rendimiento que otros modelos de detección ya que es más fácil que lleguen al sobreajuste, conocido como overfitting en el ámbito del deep learning. Este sobreajuste conlleva a una pérdida de capacidad de generalización frente a nuevos entornos, condiciones de iluminación o variabilidad en la apariencia de las armas y las personas que las portan [3].

Para solventar esta limitación se propone el uso de datos sintéticos generados mediante inteligencia artificial, lo cual permite aumentar el número de ejemplos de armas disponibles, introduciendo variaciones en posturas, escenarios o condiciones lumínicas. Este aumento del dataset ayuda a que crezca el conjunto de entrenamiento y, por tanto, tener más ejemplos diferentes disponibles para que el modelo pueda generalizar de forma óptima. No obstante, la generación de imágenes sintéticas plantea un nuevo problema: las imágenes sintéticas, aunque para el ojo humano puedan ser prácticamente idénticas a una imagen real, presentan variaciones en color, textura e iluminación que hacen que el modelo aprenda patrones poco realistas y no generalice bien cuando se enfrenta a escenas reales. Con el fin de solucionar este problema, se incorpora un paso de normalización basado en igualación de histograma (histogram matching), que ajusta las características de color e intensidad de las imágenes sintéticas para aproximarlas a las reales. De esta manera, se busca reducir las diferencias entre dominios y favorecer una mejor integración de los datos generados en el entrenamiento del detector.

En resumen, la motivación de este trabajo surge de la necesidad de desarrollar detectores automáticos de armas sólidos y fiables partiendo de un conjunto inicial de imágenes reducido.

Este Trabajo de Fin de Grado se enmarca dentro de los trabajos de investigación que el Grupo VISILAB de la ETSII-CR desarrolla dentro del proyecto europeo dAIEdge (<http://daiedge.eu>), siendo el director del TFG el IP del proyecto por parte de la UCLM.

1.2. Objetivos

El objetivo principal de este Trabajo Fin de Grado es desarrollar y evaluar un sistema de detección automática de armas mediante el uso de redes neuronales de detección de objetos (YOLO), investigando cómo la generación de datos sintéticos y la aplicación de histogram matching pueden contribuir a mejorar su rendimiento en escenarios con datos limitados.

Para alcanzar este propósito general, se plantean los siguientes objetivos específicos:

- **Construcción de un dataset base real.**

Extraer y etiquetar imágenes a partir de vídeos grabados en distintas localizaciones, definiendo un protocolo de división en conjuntos de entrenamiento, validación y prueba que garantice independencia entre escenarios.

- **Generación de datos sintéticos.**

Uso de modelos generativos para insertar armas en imágenes de personas sin arma, consiguiendo de esta forma generar un dataset grande y variado formado por imágenes reales e imágenes sintéticas.

- **Aplicación de histogram matching.**

Ajustar las características de color, brillo y contraste de las imágenes sintéticas para aproximarlas al aspecto visual de las imágenes reales, utilizando la técnica de histogram matching. Con ello se busca reducir las diferencias de distribución entre ambos conjuntos y facilitar que el detector entrenado pueda generalizar mejor en imágenes reales, que es la verdadera finalidad del modelo de detección.

- **Creación de un modelo de etiquetado automático.**

Desarrollar un modelo de detección entrenado a partir de un conjunto inicial de imágenes etiquetadas manualmente, con el fin de poder automatizar este proceso de etiquetado para futuras imágenes generadas. Este modelo actúa además como filtro de calidad, eliminando gran parte de las imágenes sintéticas que no contienen armas o presentan inconsistencias, lo que reduce significativamente la carga de trabajo manual, tanto en el etiquetado como en la selección de las imágenes sintéticas.

- **Entrenamiento y evaluación de detectores YOLO.**

Entrenar un modelo YOLOv9e con datos reales como referencia. Reentrenar el modelo con diferentes cantidades de imágenes sintéticas añadidas al dataset real. Evaluar el impacto de las imágenes sintéticas con y sin histogram matching sobre el rendimiento del detector. Se aplica validación cruzada sobre los datos sintéticos para obtener métricas más fiables y se utiliza un conjunto de prueba fijo (imágenes reales no vistas en el entrenamiento) para garantizar independencia en la evaluación.

- **Medición y análisis de resultados.**

- Comparar escenarios “sin sintéticas”, “con sintéticas” y “con sintéticas normalizadas con histogram matching”.
- Analizar métricas de precisión, recall, mAP50 y mAP50-95.
- Identificar fortalezas, limitaciones y posibles mejoras futuras del enfoque propuesto.

2. ESTADO DEL ARTE

2.1. Sistemas de vigilancia con CCTV

La videovigilancia se ha consolidado en las últimas décadas como una de las principales herramientas para reforzar la seguridad en espacios públicos y privados. Cámaras instaladas en aeropuertos, estaciones de transporte, centros comerciales o recintos deportivos permiten registrar de forma continua la actividad en entornos donde la afluencia de personas eleva el riesgo de incidentes.

La videovigilancia con cámaras CCTV se utiliza en lugares públicos e infraestructuras importantes porque ayuda a prevenir delitos y, sobre todo, a investigarlos después de que ocurren. El estudio [5], con más de 251.000 delitos registrados por la policía de transporte británica (2011-2015) encontró que había cámaras disponibles en alrededor del 45% de los casos. De esos, las grabaciones fueron útiles en un 65%, lo que equivale a casi un 30% de todos los delitos. Cuando las imágenes servían para la investigación, aumentaban mucho las probabilidades de resolver el caso, aunque el efecto variaba según el tipo de delito.

¿Se consigue efectividad preventiva? Sí, pero acotada, como se apunta en [6]. Las revisiones sistemáticas y metaanálisis concluyen que el CCTV se asocia con reducciones modestas de la delincuencia, con efectos más consistentes en aparcamientos y ciertos entornos residenciales. Los resultados son más irregulares en otros contextos y delitos más violentos. Esto deja claro que la efectividad depende del lugar, el tipo de delito y del modelo operativo (monitorización activa frente a pasiva).

Pese a esto, hay limitaciones claras. En muchos casos la cobertura es incompleta, con zonas sin cámaras o fuera de su campo visual, lo que impide registrar los hechos. Incluso cuando existen grabaciones, la baja calidad de imagen, la iluminación deficiente o los ángulos inadecuados pueden dificultar su uso en las investigaciones. A esto se suman los retrasos y procedimientos necesarios para acceder a las grabaciones, que pueden hacer que las evidencias se pierdan o lleguen demasiado tarde para ser útiles. Además, hay que tener en cuenta el error humano, ya que la vigilancia continua por parte de operadores humanos desemboca en fatiga y sobrecarga visual cuando tienen que estar supervisando grandes cantidades de videos. Estas limitaciones explican el creciente interés en incorporar analítica automática que ayude a reducir la dependencia del monitoreo manual [5].

En este contexto, la incorporación de sistemas automáticos basados en visión por computador surge como una solución a este problema. El desarrollo de algoritmos de aprendizaje profundo (deep learning), y en particular de las redes neuronales convolucionales (CNN), ha permitido grandes avances en tareas de clasificación y detección de objetos. Estas técnicas ofrecen la posibilidad de analizar en tiempo real grandes volúmenes de imágenes y localizar objetos de interés, como armas de fuego, con mayor precisión y rapidez que la supervisión exclusivamente humana. De este modo, la videovigilancia puede evolucionar desde un papel principalmente pasivo a una herramienta activa de prevención, capaz de generar alertas tempranas que faciliten una intervención inmediata.

2.2. Detección de armas mediante visión por computador

Con la irrupción de las redes neuronales convolucionales (CNN), la detección de objetos experimentó un salto cualitativo. Modelos como R-CNN, Faster R-CNN o YOLO (You Only Look Once) permiten localizar y clasificar objetos directamente sobre la imagen, ofreciendo detección en tiempo real y reduciendo la dependencia de descriptores manuales.

Uno de los primeros trabajos centrados en armas fue [7], que presentó un sistema de detección de pistolas basado en CNN entrenadas con imágenes reales y sintéticas. En los experimentos realizados, el modelo alcanzó altas tasas de detección y bajos falsos positivos, incluso en condiciones variables de iluminación y fondo. El estudio demuestra que las técnicas de Deep Learning ofrecen mayor fiabilidad que los métodos clásicos basados en características manuales, lo cual supone un gran avance hacia la detección de armas en tiempo real.

En 2021, el trabajo [4] presentó un sistema denominado Automatic Handgun Detection with Deep Learning in Video Surveillance Images, orientado a la identificación automática de armas de fuego en entornos de videovigilancia. Los autores comparan tres modelos de redes neuronales convolucionales para identificar pistolas en tiempo real y estudian si incluir información sobre la postura en la que se sostiene el arma (ver Figura 2.1) ayuda a reducir falsos positivos. Este enfoque permitió detectar armas en tiempo real con una tasa de falsos positivos muy baja, evidenciando que el aprendizaje profundo constituye una herramienta eficaz para reforzar los sistemas tradicionales de videovigilancia, aportando capacidades proactivas de detección que facilitan una respuesta inmediata ante posibles situaciones de riesgo.

Figura 2.1: Detección de arma y estimación de pose humana mediante visión por computador en entorno de videovigilancia. Fuente: [4]

Dos años más tarde, en 2023, el trabajo [3] se centra en la creación de un conjunto de datos específico para cámaras de videovigilancia. Este dataset fue diseñado para evaluar el rendimiento de los modelos de detección de armas en entornos reales de seguridad, incorporando escenas con diferentes condiciones de iluminación, ángulos de visión y resoluciones. El estudio puso de manifiesto las principales dificultades de este tipo de tareas, entre ellas el tamaño reducido del arma dentro de la imagen, la ocultación parcial por el cuerpo del individuo y la variabilidad lumínica propia de los sistemas CCTV. Los autores concluyen

que estos factores siguen limitando la capacidad de generalización de los modelos, lo que subraya la necesidad de desarrollar enfoques más robustos y datasets más amplios y diversos.

El artículo [43] presenta un enfoque que consiste en combinar características visuales con información de la pose corporal. Este sistema incorpora datos sobre la postura y la posición de las manos de las personas, permitiendo reducir tanto falsos positivos como falsos negativos, especialmente en escenas con iluminación deficiente o armas de pequeño tamaño. La arquitectura propuesta integra dos ramas: una red neuronal convolucional (CNN) o transformador para la extracción de rasgos visuales y una red densa ligera que procesa los puntos clave del cuerpo obtenidos mediante OpenPose. Posteriormente, ambas representaciones se combinan para determinar la presencia de un arma. Además, se incluye un módulo adicional de filtrado de falsos positivos que ayuda a distinguir armas reales de objetos similares, como teléfonos móviles. Los experimentos realizados con conjuntos de datos reales, sintéticos y procedentes de videojuegos muestran mejoras significativas respecto a los detectores previos.

Figura 2.2: Esquema de la arquitectura propuesta para la detección de pistolas combinando características visuales y de pose corporal. Fuente: [43]

Los mismos autores, en [44], abordan el problema desde una perspectiva diferente, centrada en la detección de armas ocultas mediante el análisis de la pose de las manos. A partir de una revisión de los métodos más avanzados de visión por computador, los autores proponen un enfoque basado en la clasificación de la postura de las manos como indicador de la posible presencia de un arma, incluso cuando esta no es completamente visible en la escena.

2.3. Estrategias frente a la escasez de datos: imágenes sintéticas

Teniendo en cuenta que el principal obstáculo en el desarrollo de sistemas de detección de armas mediante visión por computador es la limitada disposición de datos reales, en los últimos años ha adquirido relevancia la generación de datos sintéticos, una estrategia que permite crear de forma controlada grandes cantidades de ejemplos visuales a partir de entornos virtuales.

El artículo [8] presenta el Weapon Violence Dataset (WVD), un conjunto de datos sintético para la detección de violencia que se genera usando el entorno fotorrealista del videojuego GTA-V (ver Figura 2.3). El dataset contiene videos con escenas de peleas “hot” (armas de fuego), “cold” (armas blancas) y no violencia, con vistas frontales, escenarios variados y diferentes condiciones lumínicas. Cada escena está animada mediante personajes controlados por IA, asignándoles agresor y víctima, para simular interacciones realistas. La motivación principal es superar las limitaciones éticas, legales y prácticas de recolectar datos reales con violencia y armas, permitiendo generar datos escalables sin comprometer la privacidad. Sin embargo, al depender de imágenes sintéticas, existe el desafío de la brecha de dominio (domain gap). Los modelos entrenados con datos virtuales pueden no generalizar tan bien a escenas reales.

Figura 2.3: Ejemplos de escenas sintéticas del Weapon Violence Dataset (WVD) utilizadas para el entrenamiento de detectores de armas y violencia. Fuente: [8]

El trabajo [9] propone un sistema para detectar y seguir tiradores en lugar de centrarse únicamente en detectar armas. El objetivo en este caso sería lograr una detección fiable incluso si el arma queda oculta. Dado que hay muy pocos datos reales de tiradores disponibles, los autores incorporan datos sintéticos generados con Unreal Engine (ver Figura 2.4), aplicando técnicas de aleatorización del dominio y transfer learning para mitigar el problema del desfase entre datos sintéticos y reales. Entre los resultados, se observa que entrenar primero con datos sintéticos y luego con datos reales supera el desempeño de entrenar únicamente con datos reales, mejorando métricas como mAP para la clase de tirador. Finalmente, los autores

reconocen limitaciones: la detección de armas sigue siendo más difícil (por su tamaño y variedad), y que sigue siendo complicado cerrar la brecha entre datos sintéticos y reales cuando el entorno real introduce variaciones no vistas durante el entrenamiento.

Figura 2.4: Generación y aumento de datos sintéticos para detección de armas en Unreal Engine 4 y 5 para reducir el domain gap entre imágenes sintéticas y reales. Fuente: [9]

En conjunto, los estudios revisados demuestran que el uso de imágenes sintéticas constituye una solución viable ante la escasez de datos reales, ofreciendo un marco ético, reproducible y escalable para el entrenamiento de modelos de detección. Sin embargo, la principal limitación de este enfoque radica en las diferencias visuales y estadísticas entre los datos generados artificialmente y los capturados en entornos reales. Estas diferencias pueden degradar el rendimiento del modelo cuando se pone a prueba en escenarios reales de videovigilancia.

3. MARCO TEÓRICO

3.1. Inteligencia artificial: definición y contexto actual

La inteligencia artificial (IA), según [12], es una rama de la informática que estudia sistemas capaces de realizar tareas que, en condiciones normales, requerirían la inteligencia humana, como percibir, razonar, aprender y tomar decisiones. Según una definición ampliamente aceptada, la IA puede describirse como la capacidad de las máquinas para llevar a cabo tareas complejas en entornos dinámicos, tomando decisiones de forma autónoma basadas en el análisis de datos y su entorno.

Con la popularización de herramientas como ChatGPT o Copilot, el concepto de IA se ha difundido masivamente, pero también se ha reducido de forma equivocada a una sola de sus ramas, como es el procesamiento de lenguaje, mientras que, en pocas palabras, la inteligencia artificial engloba a cualquier técnica que permita a un ordenador comportarse como un ser humano [13].

Dentro de la IA se encuentra el aprendizaje automático (machine learning), que comprende un conjunto de técnicas que permiten a los sistemas mejorar su rendimiento en una tarea a medida que adquieren experiencia. En este enfoque, un modelo se entrena con grandes volúmenes de datos: primero se alimenta al algoritmo con ejemplos, después se ajustan sus parámetros, y finalmente se valida e implementa el modelo para realizar predicciones automáticas.

Un nivel más especializado dentro del aprendizaje automático es el aprendizaje profundo (deep learning), basado en redes neuronales artificiales compuestas por múltiples capas: una de entrada, varias ocultas y una de salida. Estas capas transforman los datos en representaciones de mayor nivel, permitiendo que la máquina aprenda de manera jerárquica y autónoma. Se denomina profundo porque la información atraviesa muchas capas antes de producir una salida, lo que le permite identificar patrones complejos en imágenes, texto o sonido.

Por último, dentro de la IA surge la inteligencia artificial generativa, un enfoque reciente que utiliza modelos de aprendizaje profundo para crear contenido nuevo, como imágenes, texto, audio o vídeo, a partir del conocimiento adquirido durante su entrenamiento. ChatGPT, por ejemplo, pertenece a esta categoría, ya que genera respuestas coherentes y contextuales aprendiendo del lenguaje humano.

Figura 3.1: Relación jerárquica entre Inteligencia Artificial, Aprendizaje Automático y Aprendizaje Profundo. Fuente: [13]

En este trabajo, por ejemplo, la inteligencia artificial se utiliza en dos vías complementarias:

1. Para construir un sistema de detección de armas, usando aprendizaje supervisado y redes neuronales convolucionales.
2. Para generar nuevas imágenes realistas mediante modelos generativos, que también forman parte del amplio espectro de la IA.

3.2. Visión por computador

La visión por computador o visión artificial es una rama de la inteligencia artificial cuyo propósito es dotar a las máquinas de la capacidad de interpretar y razonar sobre datos visuales como imágenes o secuencias de vídeo de forma análoga a como lo haría un ser humano. Su objetivo consiste en transformar datos visuales en representaciones semánticas útiles, de modo que un sistema pueda tomar decisiones automáticas basadas en lo que “ve”.

Este campo no se limita simplemente a la captura de imágenes, sino que involucra procesamiento, análisis y comprensión del contenido visual. Entre las tareas más comunes se incluyen:

- Clasificación de imágenes: determinar una o varias categorías presentes en la imagen (por ejemplo, arma vs sin arma).
- Detección de objetos: localizar instancias específicas dentro de una imagen mediante bounding boxes (por ejemplo, encontrar la posición de una pistola).
- Segmentación semántica / instancia: asignar una etiqueta a nivel de píxel para cada clase (por ejemplo, distinguir exactamente los píxeles que corresponden a un arma).
- Reconocimiento de acciones / eventos: interpretar comportamientos o cambios dinámicos (por ejemplo, detectar si una persona está desenfundando un objeto).
- Estimación de pose, reconstrucción 3D o seguimiento: tareas más avanzadas que capturan información espacial, de movimiento o profundidad.

En sus primeras etapas, la visión por computador dependía de métodos tradicionales diseñados a mano, como detección de bordes (Canny), descriptores como HOG (Histogram of Oriented Gradients), transformadas de Hough, SIFT, SURF, y técnicas de segmentación clásicas. Aunque estos métodos funcionaban en dominios relativamente limitados, presentaban gran sensibilidad frente a cambios de iluminación, fondo, ruido o variaciones de perspectiva.

El gran cambio llegó con la adopción del aprendizaje profundo (deep learning), que permite aprender automáticamente características visuales a partir de los datos, sin necesidad de diseño manual de filtros o descriptores intermedios. En particular, las redes neuronales convolucionales (CNNs) revolucionaron el campo al demostrar una capacidad sobresaliente para tareas de clasificación, detección y segmentación [10].

Hoy en día, para que un sistema de visión funcione bien en escenarios reales, se requieren varios elementos:

- Datasets con anotaciones (imágenes etiquetadas, con bounding boxes, máscaras, etc.).
- Modelos bien diseñados, adaptados a la tarea concreta.
- Capacidad computacional, generalmente GPUs, para entrenar redes profundas.

No obstante, siguen existiendo limitaciones importantes: la detección de objetos pequeños o poco distintos visualmente (como una pistola en la mano de una persona) es particularmente difícil. Además, los modelos profundos pueden ser vulnerables a ataques adversarios o fallos frente a datos fuera de su distribución de entrenamiento [11].

3.3. Aprendizaje automático (Machine Learning)

El aprendizaje automático es una subdisciplina de la inteligencia artificial que busca dotar a las máquinas de la capacidad de aprender a partir de datos y mejorar su desempeño con la experiencia, sin requerir una programación explícita para cada tarea. Su fundamento es la creación de modelos capaces de identificar patrones y realizar predicciones basadas en ejemplos previos. Estas técnicas han demostrado una eficacia notable en la resolución de problemas complejos en campos como la visión por computador, la robótica o el procesamiento del lenguaje natural. En conjunto, el aprendizaje automático constituye la base sobre la que se construyen muchas de las aplicaciones actuales de la inteligencia artificial, incluyendo el aprendizaje profundo y la generación de modelos predictivos avanzados. [14]

Según [15], el aprendizaje automático puede clasificarse en cuatro enfoques principales según el grado de supervisión y la naturaleza de los datos disponibles: supervisado, no supervisado, semisupervisado y aprendizaje por refuerzo. Cada uno de ellos define una estrategia diferente para que un sistema aprenda patrones, adquiera conocimiento y mejore su rendimiento de forma autónoma.

3.3.1. Aprendizaje supervisado

En el aprendizaje supervisado, el modelo se entrena con un conjunto de datos etiquetado, donde cada entrada está asociada a una salida esperada. En la Figura 3.2 se muestran tres tipos de elementos (círculos, estrellas y triángulos) que representan distintos tipos de datos ya etiquetados. Gracias a estas etiquetas, el modelo aprende qué forma corresponde a cada categoría. El objetivo es que la máquina aprenda una función que relacione ambos elementos, de modo que pueda realizar predicciones correctas ante nuevos casos. Este enfoque es muy utilizado en tareas de clasificación y regresión, como la detección de correos no deseados o la predicción de precios, y su rendimiento depende directamente de la calidad y cantidad de los datos de entrenamiento disponibles.

Figura 3.2: Ejemplo de separación de clases en un problema de clasificación con aprendizaje supervisado. Fuente: [15]

Ejemplos de aplicaciones comunes:

- Clasificación de correos como "spam" o "no spam".
- Diagnóstico médico basado en radiografías etiquetadas.
- Reconocimiento de voz o traducción automática.

3.3.2. Aprendizaje no supervisado

Aquí, el modelo recibe solo los datos, sin etiquetas ni salidas esperadas. En la Figura 3.3 puede verse un ejemplo: el algoritmo agrupa los puntos que están cerca unos de otros, formando conjuntos con características similares, aunque nadie le haya dicho qué representan. El objetivo es descubrir estructuras internas, como patrones o agrupaciones naturales dentro de los datos. Por ejemplo, un algoritmo puede agrupar imágenes similares sin saber qué representan, lo que puede ser útil para organizar grandes volúmenes de datos o detectar anomalías.

Figura 3.3: Ejemplo de agrupamiento de datos mediante algoritmo k-means (aprendizaje no supervisado). Fuente: [15]

Ejemplos típicos:

- Segmentación de clientes según su comportamiento de compra.
- Compresión de datos sin pérdida de información clave.
- Detección de fraudes basados en patrones atípicos.

3.3.3. Aprendizaje semisupervisado

El aprendizaje semisupervisado combina elementos de los dos anteriores. Parte de un conjunto de datos en el que solo una pequeña fracción está etiquetada, mientras que el resto permanece sin etiquetas. El modelo utiliza la información limitada disponible para guiar su aprendizaje sobre el resto del conjunto, aprovechando así grandes volúmenes de datos no anotados sin perder la precisión que aportan las muestras etiquetadas. Este tipo de aprendizaje ha ganado relevancia en campos como la visión por computador o el reconocimiento de voz, donde el proceso de etiquetado manual es especialmente costoso.

3.3.4. Aprendizaje por refuerzo (Reinforcement Learning)

Por último, el aprendizaje por refuerzo se basa en la interacción continua entre un agente y su entorno. El agente ejecuta acciones y recibe retroalimentación en forma de recompensas o penalizaciones, aprendiendo con el tiempo una política óptima que maximiza la recompensa acumulada. Este concepto imita el proceso de aprendizaje humano por experiencia y se aplica con éxito en robótica, automatización, control y juegos complejos, donde el modelo debe tomar decisiones en diferentes entornos y contextos.

3.4. Aprendizaje profundo (Deep Learning)

El deep learning, según [16], es una rama del machine learning basada en el uso de redes neuronales artificiales con múltiples capas, capaces de aprender representaciones jerárquicas de los datos. Su denominación “profundo” hace referencia a la profundidad estructural de las redes, es decir, al número de capas que transforman progresivamente la información desde niveles simples hasta representaciones abstractas de alto nivel. A diferencia de los métodos clásicos de machine learning, donde las características relevantes debían definirse manualmente, el aprendizaje profundo extrae automáticamente las características más útiles directamente de los datos brutos, como píxeles, texto o audio.

El auge del deep learning en la última década se debe a una combinación de factores [17]:

- Mayor disponibilidad de datos (gracias a internet y sensores baratos).
- Incremento de capacidad computacional (uso de GPUs para entrenamiento).
- Desarrollo de arquitecturas eficientes, como las redes convolucionales (CNN), recurrentes (RNN), transformers, etc.
- Acceso a frameworks open source como TensorFlow, PyTorch o Keras, que han facilitado su uso.

Gracias a estos avances, el deep learning ha demostrado un dominio claro frente a métodos clásicos en tareas como [18]:

- Reconocimiento de imágenes y vídeo, donde CNNs han alcanzado tasas de acierto muy superiores a las técnicas basadas en descriptores manuales.
- Traducción automática y procesamiento del lenguaje natural, con modelos basados en transformadores que comprenden y generan textos de manera fluida.
- Síntesis de voz, generación de texto e imagen mediante modelos generativos avanzados (por ejemplo, GANs, modelos de difusión), que superan la calidad de los métodos anteriores.
- Juegos, conducción autónoma y control de robots, donde redes profundas permiten tomar decisiones secuenciales complejas y operar en entornos dinámicos con alta precisión.

Concretamente en este TFG, tanto el modelo de detección (YOLOv9) como el proceso de generación de imágenes sintéticas se basan en arquitecturas de deep learning.

3.5. Redes neuronales

Las redes neuronales artificiales, según [20], son sistemas computacionales diseñados para simular el comportamiento del cerebro humano, capaces de reconocer patrones y resolver problemas complejos. Están compuestas por unidades básicas llamadas neuronas artificiales, conectadas entre sí y organizadas en capas de entrada, ocultas y salida (ver Figura 3.4). Cada conexión tiene un peso numérico que determina la influencia de una neurona sobre otra, mientras que cada neurona incluye un sesgo (bias) que ajusta el valor de activación, permitiendo un desplazamiento del resultado independientemente de las entradas. Las neuronas procesan las señales de entrada aplicando una función de activación, que introduce no linealidad y permite modelar relaciones complejas entre variables.

Figura 3.4: Esquema de una red neuronal artificial. Fuente: [19]

Durante el proceso de entrenamiento, los pesos se ajustan de forma iterativa mediante algoritmos como la retropropagación del error (backpropagation), con el fin de minimizar la diferencia entre las salidas generadas y las deseadas. Gracias a este mecanismo, las redes neuronales artificiales pueden aprender de los datos, generalizar a nuevos ejemplos y realizar tareas como clasificación, predicción o reconocimiento de patrones.

En términos generales, una red neuronal se compone de:

- Capa de entrada, que recibe los datos originales (por ejemplo, los píxeles de una imagen).
- Capas ocultas, que transforman progresivamente los datos, extrayendo patrones cada vez más abstractos (desde bordes y texturas hasta formas y objetos completos).
- Capa de salida, que produce el resultado final, como una probabilidad de clase o las coordenadas de un objeto detectado.

En la Figura 3.5 se muestra cómo una red neuronal profunda va extrayendo características cada vez más complejas a medida que la información avanza por sus capas, comenzando por patrones simples y terminando en una representación final que permite clasificar la imagen.

Figura 3.5: Representación jerárquica de características en una red neuronal profunda. Fuente: [16]

El aprendizaje de una red neuronal consiste en ajustar automáticamente los pesos y sesgos de todas las conexiones para que las predicciones se acerquen lo máximo posible a la salida deseada. Para ello, el proceso de entrenamiento según explica [21] se divide en cuatro fases:

- Propagación hacia adelante

Los datos de entrada atraviesan la red capa por capa. En cada neurona se calcula una combinación lineal de las entradas mediante sus pesos y un sesgo, y el resultado se transforma con una función de activación, que introduce no linealidad. De esta manera, la red convierte progresivamente las representaciones simples de los datos en patrones de mayor complejidad hasta producir una salida final.

- Cálculo del error:

La salida predicha se compara con el valor objetivo mediante una función de pérdida (loss function), que cuantifica la discrepancia entre ambas. Este valor mide qué tan bien está funcionando la red: cuanto mayor es la pérdida, peor es la predicción.

- Retropropagación del error:

Una vez calculado el error, la red lo propaga hacia atrás a través de las capas para determinar cómo cada peso contribuyó a dicho error. Usando la regla de la cadena, se obtienen los gradientes de la función de pérdida respecto a cada parámetro del modelo. Esta etapa es el núcleo del aprendizaje profundo, pues permite que el sistema aprenda de sus errores.

- Actualización de pesos:

Con los gradientes calculados, se actualizan los pesos y sesgos en la dirección que minimiza el error, empleando un optimizador como el descenso de gradiente. En cada iteración, los parámetros se ajustan ligeramente, mejorando la capacidad del modelo para realizar predicciones precisas.

Este ciclo se repite durante muchas iteraciones, permitiendo que la red vaya ajustando sus parámetros hasta capturar los patrones subyacentes en los datos.

Cuando una red neuronal cuenta con un número reducido de capas ocultas, se considera una red poco profunda. En cambio, cuando incluye muchas capas intermedias (más de 3 o 4), se denomina red profunda. Este aumento de profundidad es lo que ha dado lugar al deep learning, permitiendo a los modelos aprender representaciones altamente abstractas y resolver tareas de gran complejidad, como la traducción automática, el reconocimiento de voz o la detección de objetos en imágenes.

3.5.1. Redes convolucionales

Las redes neuronales convolucionales (CNN), según [22], son una extensión de las redes neuronales tradicionales, diseñadas para procesar datos con estructura espacial, como imágenes o secuencias. Su principio fundamental es la conexión local: cada neurona de una capa convolucional se conecta solo con una pequeña región del mapa de entrada, denominada campo receptivo, lo que permite captar patrones locales y reduce considerablemente el número de parámetros en comparación con una red totalmente conectada. En la Figura 3.6 se muestra un ejemplo visual de esta arquitectura, donde puede verse cómo se procesan las distintas etapas.

En cada capa convolucional, un conjunto de filtros o kernels se desliza sobre la entrada realizando productos escalares entre los valores de los píxeles y los pesos del filtro. Este proceso genera mapas de activación que destacan distintas características, como bordes, texturas o esquinas. Tras la convolución se aplica una función de activación no lineal, comúnmente ReLU, que introduce no linealidad y permite que la red modele relaciones complejas.

Figura 3.6: Estructura general de una red neuronal convolucional (CNN) aplicada al reconocimiento de dígitos. Fuente: [22]

Para reducir la dimensionalidad y aportar invariancia a pequeñas traslaciones, las CNN incorporan capas de pooling, que agrupan la información local (por ejemplo, seleccionando el valor máximo, que se conoce como max-pooling). Varias combinaciones de capas convolucionales y de pooling conforman el núcleo de la red, donde las capas iniciales detectan características simples y las capas más profundas combinan esas representaciones para identificar estructuras más abstractas.

En la parte final del modelo, las capas completamente conectadas integran todas las características extraídas y producen la salida final, como la probabilidad de pertenencia a una clase. Durante el entrenamiento, los pesos y sesgos de los filtros se ajustan mediante retropropagación del error, minimizando la función de pérdida para mejorar la precisión del modelo.

Las CNN aprovechan la compartición de parámetros y la localidad espacial, lo que permite construir modelos más eficientes y menos propensos al sobreajuste. Su arquitectura jerárquica y modular ha convertido este tipo de redes en la base de los sistemas modernos de visión por computador, reconocimiento de objetos y análisis de imágenes.

Figura 3.7: Representación digital de un número con sus valores de intensidad de píxeles. Fuente: [23]

3.5.1.1. Redes para detección de objetos (YOLO, SSD, Faster R-CNN)

Estas redes no solo clasifican qué hay en una imagen, sino también dónde se encuentra. Integran en su arquitectura componentes para predecir bounding boxes y estimar la clase del objeto detectado. Existen dos grandes enfoques:

- Redes de dos etapas: primero generan regiones de interés y luego las clasifican (por ejemplo, Faster R-CNN).
- Redes de una sola etapa (single shot) detectan y clasifican en una sola pasada, como YOLO o SSD.

Este trabajo utiliza YOLOv9, una red rápida y precisa capaz de detectar armas en tiempo real.

3.6. Entrenamiento con redes neuronales

El entrenamiento de redes neuronales profundas es el proceso mediante el cual el modelo ajusta los pesos de sus conexiones internas a partir de los datos de entrenamiento, con el objetivo de minimizar un error o función de pérdida.

En visión por computador, este esquema general se aplica con particularidades según la tarea (clasificación, segmentación, detección), siendo la detección de objetos una de las más complejas debido a que requiere simultáneamente clasificar y localizar los objetos dentro de la imagen.

3.6.1. Entrenamiento con redes neuronales en detección de objetos

El entrenamiento en detección de objetos implica combinar tareas de localización y clasificación, ajustando simultáneamente predicciones de cajas delimitadoras y probabilidades de clase [24]. Los detectores de objetos pueden dividirse en dos grandes grupos: métodos de una etapa y métodos de dos etapas (ver Figura 3.8).

En los detectores de una etapa, como YOLO o SSD, la imagen pasa primero por una red que extrae un mapa de características. A partir de ese mapa, el modelo genera directamente dos tipos de predicciones: la clase del objeto (classification box) y las coordenadas de la caja delimitadora (regression box). Todo ocurre en un único paso, lo cual hace que estos modelos sean muy rápidos, ya que convierten la tarea en un solo proceso totalmente convolucional.

En los detectores de dos etapas, como Faster R-CNN, el flujo es distinto. Tras obtener el mapa de características con la red, el modelo realiza primero una propuesta de regiones (object proposal), es decir, identifica zonas de la imagen donde podría haber un objeto. En una segunda etapa, cada región propuesta se analiza con más detalle para clasificar qué objeto contiene y ajustar con precisión su caja delimitadora mediante el bloque de regresión. Este enfoque suele ser más lento que el de una etapa, pero normalmente consigue mayor precisión.

Figura 3.8: Comparación entre detectores de una etapa y de dos etapas. Fuente: [48]

3.6.2. Hiperparámetros

Los hiperparámetros son valores externos al modelo que controlan el proceso de aprendizaje, a diferencia de los parámetros (pesos y sesgos) que se actualizan automáticamente durante el entrenamiento. Su elección determina la rapidez de convergencia, la estabilidad del entrenamiento y el rendimiento final del modelo.

Entre los más relevantes en detección de objetos se encuentran:

- Número de épocas (epochs): indica cuántas veces el modelo recorre el conjunto de entrenamiento completo. Valores bajos pueden provocar un aprendizaje insuficiente, mientras que valores demasiado altos tienden a memorizar demasiado los datos y no ser buenos generalizando, causando overfitting. No hay un número óptimo de épocas, ya que depende mucho del dataset (tamaño de muestra, número de detalles, etc.).
- Tamaño de batch (batch size): número de imágenes procesadas simultáneamente antes de actualizar los pesos. Batches pequeños (8-16) consumen menos memoria y permiten entrenar en GPUs modestas, aunque generan gradientes más ruidosos. Batches grandes (32-128) estabilizan el entrenamiento, pero requieren más memoria y hardware de alto rendimiento.
- Tasa de aprendizaje (learning rate): controla cuánto se ajustan los pesos en cada actualización. Es el hiperparámetro más sensible: valores altos ($1e-2$) aceleran la convergencia, pero pueden hacer que el modelo sea inestable; valores bajos ($1e-4$) aportan estabilidad, aunque a costa de una convergencia lenta. Lo habitual es usar valores en torno a $1e-3$, que aporta un balance entre ambas.
- Optimizador: el algoritmo que actualiza los pesos. Los más empleados en detección son SGD con momentum, robusto pero más lento, y Adam/AdamW, que ofrecen convergencia más rápida y estable, especialmente en datasets reducidos.
- Data augmentation: conjunto de transformaciones aplicadas a las imágenes de entrenamiento para aumentar la variabilidad (volteos, rotaciones, cambios de color, recortes, mosaic, mixup). Son especialmente necesarias cuando el dataset es pequeño, para evitar overfitting y mejorar la capacidad de generalización.

En función de los recursos disponibles y del tamaño del dataset, la estrategia de ajuste de hiperparámetros puede variar. Cuando los datos son limitados o el hardware es modesto, suele optarse por batches pequeños y menos épocas. En cambio, con datasets más grandes y GPUs potentes es posible utilizar batches mayores y entrenamientos más prolongados.

3.6.3. Conjuntos de entrenamiento, validación y prueba

Para poder entrenar y evaluar de manera rigurosa un modelo de redes neuronales, es necesario dividir el conjunto de datos en subconjuntos con funciones diferenciadas:

- Conjunto de entrenamiento (train):

Es el subconjunto más amplio y contiene los ejemplos a partir de los cuales la red neuronal ajusta sus parámetros internos (pesos y sesgos). Durante el entrenamiento, el modelo observa estas imágenes repetidamente y aprende a minimizar el error en función de las etiquetas asociadas. En el caso de detección de armas, el conjunto de entrenamiento estaría formado por miles de imágenes de personas, algunas con pistola y otras sin ella, que el modelo utiliza para aprender qué patrones visuales caracterizan a un arma.

- Conjunto de validación (validation):

Se utiliza durante el entrenamiento para monitorizar el rendimiento del modelo en datos que no se usan directamente para actualizar los pesos. Sirve como referencia para detectar fenómenos como el overfitting, que ocurre cuando el modelo memoriza en exceso los datos de entrenamiento y pierde capacidad de generalización. A partir del conjunto de validación suelen aplicarse criterios de ajuste como el número de épocas. Si el detector mejora continuamente su precisión en las imágenes de entrenamiento, pero empeora en las de validación, significa que está aprendiendo patrones demasiado específicos y no generaliza bien.

- Conjunto de prueba (test):

Está formado por ejemplos completamente separados de los anteriores, que el modelo nunca ha visto durante el entrenamiento ni durante la validación. Su función es proporcionar una medida objetiva e imparcial del rendimiento final del modelo. Los resultados en este conjunto son los que se reportan como métricas definitivas, ya que representan la capacidad del detector para generalizar a datos nuevos. En este trabajo, las imágenes de prueba provienen de localizaciones distintas a las del entrenamiento y validación. Así, si el detector logra identificar armas en estos escenarios nuevos, podemos afirmar que ha aprendido un patrón general y no simplemente a reconocer escenas concretas.

➤ ¿Por qué no utilizar el mismo conjunto para validación y test?

Si los hiperparámetros o los checkpoints se seleccionan en función del rendimiento sobre un conjunto de imágenes y después se evalúa en ese mismo conjunto, los resultados quedarían sesgados. En la práctica, el modelo estaría aprendiendo indirectamente también las características de esas imágenes de test, y los valores obtenidos no reflejarían su verdadera capacidad de generalización. Por este motivo, el conjunto de test debe reservarse exclusivamente para la evaluación final, una vez concluido el entrenamiento, y nunca debe emplearse para tomar decisiones de ajuste durante el proceso.

3.6.4. Overfitting

El overfitting ocurre cuando una red neuronal aprende en exceso los detalles del conjunto de entrenamiento, desembocando en una pérdida en su capacidad para generalizar a datos nuevos. En tal situación, el modelo se ajusta demasiado a los ejemplos vistos, memorizando características demasiado específicas que no representan el comportamiento general [22].

Este fenómeno está muy relacionado con el uso adecuado de los conjuntos de entrenamiento y validación que se explicaron en el apartado anterior. Durante el entrenamiento, la red neuronal ajusta sus pesos y sesgos para minimizar el error sobre el conjunto de entrenamiento. Sin embargo, si el modelo se entrena en exceso sobre estos datos, puede llegar a memorizar patrones específicos en lugar de aprender representaciones generales. En ese caso, el rendimiento en el conjunto de entrenamiento continúa mejorando, pero la precisión sobre el conjunto de validación comienza a degradarse, indicando una pérdida de capacidad de generalización.

En la Figura 3.9 se muestra cómo la pérdida de entrenamiento disminuye de forma continua, mientras que la de validación solo mejora hasta cierto punto y luego aumenta, evidenciando el paso de un modelo subajustado (underfitting) a uno sobreajustado (overfitting).

Figura 3.9: Comportamiento de la función de pérdida durante el entrenamiento: underfitting y overfitting. Fuente: [23]

Figura 3.10: Comparación entre un modelo con buena generalización (izquierda) y un modelo sobreajustado (derecha). Fuente: [26]

En la Figura 3.10 se puede observar cómo la línea de decisión roja de la segunda imagen se ajusta excesivamente a los datos de entrenamiento, reduciendo la capacidad de generalización. Para evitar este comportamiento se aplican diversas estrategias, como la regularización (por ejemplo, weight decay), la técnica de dropout (desactivar aleatoriamente neuronas durante el entrenamiento) y el data augmentation, que genera versiones modificadas de las imágenes originales para ampliar la variedad de ejemplos sin necesidad de recopilar nuevos datos. Otra práctica común es el early stopping, que detiene el entrenamiento automáticamente cuando la pérdida de validación deja de mejorar, evitando que el modelo continúe ajustándose de forma perjudicial a los datos de entrenamiento [25].

3.6.5. Validación cruzada (cross-validation)

La validación cruzada es una técnica empleada en aprendizaje automático para obtener una estimación más fiable del rendimiento de un modelo, especialmente útil cuando el conjunto de datos disponible es limitado. Su objetivo principal es reducir la dependencia de los resultados respecto a una única división de los datos en entrenamiento y validación, evitando que la evaluación quede condicionada por el azar de cómo se haya hecho ese reparto.

El enfoque más extendido es la k-fold cross-validation (ver Figura 3.11). En este procedimiento, el conjunto de datos se divide en k subconjuntos de tamaño similar, denominados folds. El entrenamiento se repite k veces, y en cada iteración se utiliza uno de los folds como conjunto de validación, mientras que los k-1 restantes se emplean para el entrenamiento. Al finalizar, el rendimiento del modelo se calcula como el promedio de los resultados obtenidos en las k ejecuciones. Esta estrategia proporciona una media más fiable y permite estimar la variabilidad del modelo mediante la desviación estándar entre folds [26].

La principal ventaja de la validación cruzada es que permite aprovechar mejor el dataset, ya que cada muestra se utiliza tanto para entrenamiento como para validación en distintas iteraciones. Esto es especialmente relevante en contextos donde los datos son escasos y se desea minimizar el desperdicio de información. Además, el hecho de promediar los resultados sobre diferentes particiones reduce el riesgo de que la estimación del rendimiento esté sesgada por el azar que puede deberse a una división poco representativa.

Figura 3.11: Ejemplo del procedimiento de validación cruzada k-fold con tres particiones. Fuente: [26]

El inconveniente de la validación cruzada es que requiere entrenar el modelo múltiples veces (tantas como folds se definan), lo que incrementa de manera considerable el tiempo total de entrenamiento. Por este motivo se tiende a utilizar valores moderados de k (habitualmente 5 o 10), que ofrecen un buen equilibrio entre tiempo y fiabilidad.

3.7. Arquitectura YOLO (You Only Look Once)

YOLO (You Only Look Once) es un detector de objetos de una sola etapa que reformula la detección como un problema de regresión directa: una única red neuronal predice simultáneamente las cajas delimitadoras y las clases para toda la imagen en un solo pase [27].

A partir de la versión original, se han introducido mejoras sucesivas:

YOLOv2 incorporó anclas (anchor boxes), mejor inicialización, dimensionamiento por escalas múltiples y mejoras en el backbone para elevar la precisión sin sacrificar demasiado la velocidad. YOLOv3 introdujo un backbone más robusto (Darknet-53), conexiones residuales y detección a múltiples escalas mediante pirámide de características, lo que favorece la detección de objetos de distintos tamaños [29].

Las versiones posteriores (YOLOv4, YOLOv5, YOLOv6, YOLOv7, YOLOv8) incorporan mejoras como nuevos bloques de convolución (CSP, PANet, mezcla de características), estrategias de entrenamiento (data augmentation, mosaico), mejor manejo de anclas, técnicas de regularización, optimización de hiperparámetros y eficiencias para uso en dispositivos con recursos limitados [28].

Figura 3.12: Ejemplo del flujo de detección en YOLO. Fuente: [30]

En la Figura 3.12 se puede observar un ejemplo del flujo de detección de YOLO. Cada celda de la cuadrícula evalúa las cajas ancla asignadas y produce los parámetros asociados (coordenadas, dimensiones y probabilidad de clase) para los objetos detectados.

3.7.1. YOLOv9

YOLOv9 representa un salto en la detección de objetos en tiempo real al introducir dos innovaciones principales: la Información de Gradiente Programable (PGI) y la Red de Agregación de Capas Eficiente Generalizada (GELAN). Estas mejoras abordan la pérdida de información que ocurre en redes profundas, permitiendo conservar detalles críticos a lo largo del flujo de detección. PGI optimiza el uso del gradiente para mantener una propagación más estable, mientras que GELAN combina eficiencia computacional con una mejor agregación de características. El modelo logra así un equilibrio entre precisión, velocidad y eficiencia energética, destacando especialmente en dispositivos de recursos limitados. En las pruebas con el conjunto MS COCO, YOLOv9 supera a versiones previas en precisión y rendimiento, consolidándose como una evolución significativa en la línea YOLO desarrollada por Ultralytics [31].

En este trabajo se empleará la versión YOLOv9e, una variante optimizada de la familia YOLOv9 que ofrece un mejor equilibrio entre precisión y velocidad.

3.8. Modelos de generación de imágenes

Los modelos generativos profundos han evolucionado más allá de los enfoques clásicos como las GANs (Generative Adversarial Networks) y los autoencoders variacionales (VAEs). En los últimos años las redes de difusión han emergido como una alternativa poderosa en la síntesis

de imágenes de alta calidad. Estos modelos aprenden a iniciar desde ruido aleatorio y, mediante un proceso iterativo de denoising (eliminación progresiva de ruido), reconstruyen muestras fieles al dominio de los datos [32].

Según [34], los pasos del funcionamiento de un modelo de difusión son los siguientes:

1. Difusión hacia adelante:

El modelo parte de una imagen o dato real y le va añadiendo pequeñas cantidades de ruido, paso a paso, hasta convertirlo en una nube de ruido completamente aleatoria. Este proceso enseña al modelo cómo se “destruyen” los datos.

2. Definición del proceso inverso:

Una vez comprendido cómo se añade ruido, el objetivo es aprender el camino inverso: cómo eliminarlo gradualmente para recuperar la imagen original desde la nube de ruido.

3. Entrenamiento de la red neuronal:

Se entrena una red para que, observando una versión ruidosa de una imagen, aprenda a predecir cómo sería sin tanto ruido. En otras palabras, el modelo aprende a limpiar imágenes paso a paso.

4. Generación de nuevas imágenes:

Cuando el modelo ya está entrenado, se comienza desde ruido puro y se aplica el proceso de “limpieza” que ha aprendido. En cada paso se reduce un poco el ruido, hasta que finalmente aparece una imagen completamente nueva y realista.

Figura 3.13: Representación del funcionamiento de un modelo de difusión. Fuente: [35]

En la Figura 3.13 se representa el funcionamiento de un modelo de difusión. En la fase directa (Forward Diffusion Process), la imagen original se corrompe gradualmente añadiendo ruido. En la fase inversa (Reverse Diffusion Process), una red neuronal (U-Net) aprende a eliminar el ruido paso a paso hasta reconstruir una imagen coherente.

3.8.1. ComfyUI

ComfyUI es presentado en su propia web, [33], como una herramienta de flujo de trabajo por nodos (node-based workflow engine) para IA generativa visual, que permite a los usuarios construir pipelines mediante componentes visuales conectables. Su misión es actuar como un sistema operativo para IA generativa, permitiendo el acceso a herramientas creativas sin depender de grandes compañías cerradas.

Figura 3.14: Ejemplo de workflow en ComfyUI. Fuente: [36]

ComfyUI facilita crear imágenes, videos, 3D o audio empleando bloques reutilizables, sin necesidad de escribir código (ver Figura 3.14). Todo esto es de código abierto, con la intención de que la comunidad extienda y personalice la herramienta. Se enfatiza que los flujos visuales pueden guardarse, compartirse y reutilizarse, manteniendo metadatos para reconstruirlos en otras instancias de ComfyUI. Corre localmente en el equipo del usuario, lo cual ofrece mayor control, rapidez y menos dependencia de servicios externos.

En el contexto de este Trabajo Fin de Grado, se utilizará ComfyUI como herramienta para crear imágenes sintéticas de personas portando armas de fuego, con el objetivo de ampliar el conjunto de datos de entrenamiento del detector. La generación controlada de ejemplos positivos permite incrementar la diversidad de condiciones (posturas, escenarios, iluminaciones) sin necesidad de recurrir a material real, que resulta limitado y difícil de recopilar. De este modo, los modelos generativos actúan como un complemento esencial a los datos reales, contribuyendo a entrenar redes más eficientes en la tarea de detección de armas en videovigilancia.

3.9. Reducción del domain gap con histogram matching

Histogram matching es una técnica que busca transformar los valores de intensidad de una imagen para que su distribución se parezca a una distribución objetivo. Primero, se obtiene el histograma de la imagen original y se calcula su función de distribución acumulada (CDF), que indica la proporción de píxeles con valores menores o iguales a un cierto nivel de intensidad. Luego, se define una distribución objetivo con su propia CDF. El paso clave consiste en usar la correspondencia entre ambas: cada valor de intensidad v en la imagen original se convierte en un nuevo valor $v' = F_T^{-1}(F_I(v))$, de manera que la nueva imagen tenga un histograma similar al objetivo [38].

Figura 3.15: Ejemplo del proceso de Histogram Matching. Fuente: [39]

En tareas de visión por computador, reducir el domain gap es especialmente relevante cuando se emplean imágenes sintéticas junto con datos reales. Aunque los modelos generativos actuales son capaces de producir imágenes de gran calidad, siguen existiendo rasgos que los diferencian de las capturas obtenidas por cámaras de vigilancia: texturas menos naturales, colores más saturados, iluminación uniforme o ausencia de artefactos propios de dispositivos reales (desenfoque, ruido, compresión). Estas diferencias pueden provocar que el modelo de detección aprenda patrones característicos del dominio sintético y reduzca su capacidad de generalización al enfrentarse a imágenes reales.

Al modificar la distribución de intensidades de una imagen sintética, se logra que sus características globales se acerquen a las de las imágenes reales, mejorando la homogeneidad entre ambos conjuntos. Además, presenta ventajas prácticas relevantes: bajo coste computacional, facilidad de implementación y ausencia de necesidad de reentrenar modelos adicionales.

En la Figura 3.15 se muestra un ejemplo visual del proceso de histogram matching, donde puede observarse cómo la imagen original (“Source”) se transforma para que su distribución de intensidades se asemeje a la de la imagen objetivo (“Template”).

En este Trabajo Fin de Grado se aplica esta técnica sobre el conjunto sintético generado, creando una segunda versión del dataset con distribuciones de color e intensidad más próximas a las de los datos reales. Este procedimiento busca favorecer la integración de las imágenes sintéticas en el entrenamiento del detector YOLO y evaluar en qué medida la reducción del domain gap se traduce en una mejora del rendimiento en la detección de armas en escenarios reales de videovigilancia.

3.10. Métricas de evaluación en detección de objetos

La evaluación de modelos de detección de objetos requiere métricas que midan no solo la capacidad del sistema para identificar correctamente la clase de un objeto, sino también la precisión con la que se localiza dentro de la imagen. Por ello, además de las métricas clásicas de clasificación, se emplean medidas específicas que combinan aspectos de clasificación y localización.

3.10.1. Intersección sobre Unión (IoU)

El primer concepto fundamental es la Intersección sobre Unión (Intersection over Union, IoU). Esta métrica compara el solapamiento entre la caja delimitadora predicha por el modelo y la caja real anotada (ground truth).

Se define como el cociente entre el área de intersección y el área de unión de ambas cajas. Cuanto mayor sea la IoU, más precisa es la predicción en términos de localización.

$$IoU = \frac{\text{Área de la intersección}}{\text{Área de la unión}} > 0.5$$

Figura 3.16: Ejemplo gráfico del cálculo de la métrica IoU (Intersección sobre Unión) entre la predicción del modelo y la caja real. Fuente: [40]

A partir de un umbral de IoU de 0.5, se define si una predicción se considera verdadero positivo (TP), falso positivo (FP) o falso negativo (FN). Con ello se calculan dos métricas básicas: precisión y sensibilidad.

3.10.2. Precisión y Sensibilidad

- **Precisión:** Proporción de detecciones correctas entre todas las predicciones realizadas. Responde a la pregunta: "De todos los objetos que detectó el modelo, ¿qué fracción fue correcta?" [41] Se define como la proporción de verdaderos positivos con respecto al total de predicciones positivas (verdaderos positivos más falsos positivos). En términos prácticos, representa el porcentaje de casos que el modelo identifica correctamente como positivos entre todos aquellos que clasifica como tales.

$$\text{Precisión} = \frac{TP}{TP + FP}$$

- **Sensibilidad (Recall):** Proporción de objetos detectados correctamente entre todos los que estaban presentes en la imagen. Responde a la pregunta: "De todos los objetos verdaderos presentes en la imagen, ¿qué fracción detectó el modelo con éxito?" [41] Se calcula como la proporción de verdaderos positivos con respecto al total de casos que realmente son positivos. En otras palabras, indica qué porcentaje de los elementos positivos presentes en el conjunto de datos son correctamente identificados por el algoritmo.

$$\text{Sensibilidad} = \frac{TP}{TP + FN}$$

Un modelo ideal tendría precisión y recall cercanos al 100%. En la práctica, modelos más sensibles tienden a aumentar el recall a costa de disminuir la precisión, y viceversa.

3.10.3. Precisión Media Promedio (Mean Average Precision, mAP)

La Precisión Media Promedio es una métrica de evaluación muy importante en el ámbito de la visión por computador, especialmente en tareas de detección de objetos. Su objetivo es proporcionar una medida única y global del rendimiento del modelo, evaluando simultáneamente su capacidad para clasificar correctamente los objetos y para localizarlos con precisión dentro de una imagen. La puntuación mAP tiene en cuenta tanto la corrección de la clasificación (¿es el objeto lo que el modelo dice que es?) como la calidad de la localización (¿cuán bien coincide el cuadro delimitador predicho con la ubicación real del objeto?) [41].

Existen distintas variantes de mAP en función del umbral de IoU utilizado:

- **mAP50:** Corresponde al promedio de la precisión media calculado con un umbral fijo de IoU=0.5. En otras palabras, una predicción se considera correcta si el área del cuadro delimitador del modelo y la del objeto real se solapan al menos en un 50%. Por ejemplo, si el modelo detecta un coche y su caja predicha coincide en más de la mitad del área con la caja real, esa detección se contabiliza como correcta. Si el solapamiento es menor del 50%, se considera un fallo. Este valor de mAP es menos estricto y suele reflejar la capacidad general del modelo para detectar objetos.

- mAP50-95: Representa el promedio de la precisión media evaluada en varios umbrales de IoU, desde 0.5 hasta 0.95, aumentando de 0.05 en 0.05. Esto significa que la métrica valora el rendimiento del modelo tanto cuando las detecciones son aproximadamente correctas (IoU=0.5) como cuando deben ser casi exactas (IoU=0.95). Por ejemplo, si una detección de un peatón solo coincide parcialmente (IoU=0.55), será aceptada en los umbrales más bajos, pero fallará en los más altos. Por tanto, un modelo con buena mAP50-95 no solo detecta correctamente los objetos, sino que también localiza sus límites con gran precisión. Esta métrica es más exigente y se utiliza para medir la robustez y la precisión espacial del modelo en diferentes condiciones.
- Ejemplo simplificado: Si un modelo detecta 1000 objetos y todos presentan un IoU entre 0.5 y 0.54, su mAP50 será del 100%, ya que cumple exactamente el umbral mínimo de solapamiento exigido. Sin embargo, su mAP50-95 será mucho menor, alrededor del 10%, porque solo acierta en el primer umbral (0.5), pero falla en todos los demás (0.55-0.95). Esto indica que el modelo detecta los objetos correctamente, pero no los localiza con gran precisión.

4. DATOS Y PREPARACIÓN DEL CONJUNTO EXPERIMENTAL

4.1. Dataset Real

El conjunto de datos reales utilizado en este trabajo fue aportado por el grupo de investigación Visilab y procede de grabaciones realizadas en distintas localizaciones de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (ETSII). Estas grabaciones fueron seleccionadas por su diversidad en cuanto a iluminación, perspectiva y contexto, con el fin de disponer de ejemplos que reflejasen la variabilidad real de un sistema de videovigilancia en interiores.

A partir de los vídeos originales se extrajeron fotogramas y se llevó a cabo un proceso de etiquetado manual en formato YOLO donde se anotaron las armas mediante bounding boxes. El trabajo se centró en la detección de armas cortas (pistolas) y el dataset se formuló con una única clase (Gun).

Las imágenes en las que no aparecía ningún arma también se incluyeron en el conjunto, pero con ficheros de anotaciones vacíos. De este modo actúan como ejemplos negativos: el modelo aprende a distinguir entre la presencia y la ausencia del objeto de interés sin necesidad de introducir explícitamente una clase “No Gun”. Esta decisión de diseño permite reforzar la capacidad del detector para ignorar correctamente el fondo y reducir falsos positivos.

En total, tras este proceso se recopilaron 9230 imágenes, distribuidas en cuatro escenarios distintos identificados como P1, P2, P4 y P5 (ver Figura 4.1 y Figura 4.2). Para asegurar la independencia entre las fases de entrenamiento y evaluación, la división de los datos se realizó siguiendo un criterio por localización. Así, las imágenes de P2 y P5 se destinaron a los conjuntos de entrenamiento y validación, mientras que las de P1 y P4 se reservaron íntegramente para el conjunto de prueba.

Figura 4.1: Ejemplos de imágenes del conjunto de datos real de las localizaciones P2 y P5 de la ETSII, utilizadas en las fases de entrenamiento y validación del modelo. Fuente: Visilab.

Figura 4.2: Ejemplos de imágenes del conjunto de datos real de las localizaciones P1 y P4 de la ETSII, utilizadas en la fase de prueba del modelo. Fuente: Visilab.

El resultado fue la siguiente distribución:

- Conjunto de entrenamiento: 5640 imágenes procedentes de P2 y P5.
- Conjunto de validación: 1410 imágenes adicionales de P2 y P5, empleadas para monitorizar el aprendizaje y evitar sobreajuste.
- Conjunto de prueba: 2180 imágenes pertenecientes a P1 y P4, nunca utilizadas en la fase de entrenamiento.

Este esquema, mostrado en la Figura 4.3, garantiza que el modelo base aprenda a partir de unos escenarios determinados (P2 y P5) y se evalúe únicamente sobre otros diferentes (P1 y P4). Gracias a este diseño, las métricas obtenidas en el conjunto de prueba miden realmente la capacidad de generalización del detector a entornos no vistos, evitando inflar artificialmente los resultados por solapamiento entre datos de entrenamiento y prueba.

Figura 4.3: Distribución del conjunto de datos en entrenamiento, validación y prueba. Fuente: elaboración propia.

4.2. Generación y preparación de datos sintéticos

El objetivo de este apartado es describir el pipeline de creación de imágenes sintéticas con armas y el proceso de preparación de dichas imágenes para su uso en el entrenamiento del detector. El objetivo principal es aumentar la proporción de ejemplos positivos (armas) frente a un conjunto real pequeño.

Para la generación de imágenes sintéticas se emplean como referencia imágenes reales sin arma, sobre las cuales se insertan armas de manera artificial. A partir de cada imagen de referencia es posible obtener una cantidad prácticamente ilimitada de ejemplos sintéticos, dado que cada generación se produce “desde cero” y, aunque pueda mantener cierta similitud en la postura o el encuadre de la persona, nunca resulta idéntica a la anterior y siempre aporta información adicional, que es el objetivo principal en los modelos de detección para conseguir que sea capaz de generalizar.

4.2.1. Detección y recorte de personas en los vídeos reales (sin arma)

El primer paso del pipeline consiste en detectar a las personas en los vídeos reales en los que no aparecen armas y recortar dichas regiones para obtener imágenes que posteriormente servirán como base para la inserción de armas sintéticas.

Para llevar a cabo este proceso se emplea un detector de personas preentrenado basado en arquitecturas de tipo YOLO, capaz de localizar de manera eficiente las regiones correspondientes a individuos en escenas de videovigilancia. El detector devuelve cajas delimitadoras rectangulares (bounding boxes), las cuales se convierten en recortes independientes de cada persona.

El resultado de esta fase es un conjunto de imágenes recortadas en las que únicamente aparece la persona, sin armas visibles. Estas imágenes constituyen la base negativa del pipeline: a partir de ellas se generarán ejemplos positivos mediante la introducción artificial de pistolas.

4.2.2. Generación de descripciones con modelos de lenguaje (LLM)

Una vez obtenidas las imágenes recortadas de personas sin arma, el siguiente paso del pipeline consiste en generar descripciones textuales precisas que sirvan como guía para la inserción de armas mediante IA generativa. El objetivo de esta etapa es proporcionar al modelo generativo un contexto semántico de la imagen, donde se detalle la postura corporal y, en particular, la posición de brazos y manos, de modo que la inserción del arma sea coherente con el contexto de la persona en la imagen.

Se decidió centrar la descripción en la posición de brazos y manos porque son las zonas más relevantes para la tarea de detección de armas: la pistola suele sujetarse con una o ambas manos, y es fundamental que la postura resultante sea realista. Aspectos secundarios como el fondo, la ropa o el entorno visual se dejaron en un segundo plano, ya que no condicionan directamente la integración correcta del arma.

Para este propósito se empleó un modelo de lenguaje multimodal (Gemma-3-4b-it), capaz de procesar conjuntamente imágenes y texto. El uso de un modelo multimodal es necesario porque un LLM convencional basado solo en texto no puede interpretar directamente el contenido visual de una imagen. En cambio, un modelo multimodal sí puede analizar la información visual del recorte (posición del cuerpo, orientación de brazos, manos visibles) y traducirla a una descripción textual que luego sirve de entrada al generador de imágenes.

El proceso se ejecuta de forma completamente automatizada sobre el conjunto completo de imágenes recortadas de personas sin arma. En primer lugar, cada imagen se abre, se convierte a formato RGB y se redimensiona a un tamaño fijo para asegurar una entrada uniforme al modelo multimodal. A continuación, la imagen normalizada se envía al modelo, que genera una primera descripción de texto en inglés. En esta descripción se pide que el modelo se centre exclusivamente en la postura del cuerpo y en la posición de los brazos y las manos, omitiendo información secundaria sobre el fondo o la ropa salvo que resulte relevante para interpretar la escena.

Una vez obtenida esta descripción base, el sistema vuelve a llamar al modelo para producir la descripción de texto que será utilizada en el modelo generador. Este paso es muy simple: el texto anterior se reescribe añadiendo la presencia de una pistola sostenida en una de las manos, pero manteniendo inalterados el resto de los detalles relativos a la postura, orientación corporal y composición general. Este enfoque garantiza que ambas descripciones sean prácticamente idénticas, diferenciándose únicamente por la inclusión del arma.

Durante la ejecución, el sistema recorre automáticamente todas las imágenes disponibles, generando de manera secuencial los pares de descripciones para cada una de ellas. Por cada imagen procesada, se registra en un fichero de texto estructurado el nombre de la imagen junto con las dos descripciones correspondientes: la versión original y la modificada, y se realiza una copia de la imagen en un directorio de salida. Al finalizar, se obtiene un conjunto completo y organizado de imágenes y textos paralelos que describen, respectivamente, la misma escena sin y con arma. Este material constituye la base de entradas de texto que posteriormente se utilizará en ComfyUI para guiar el modelo generativo en la inserción coherente de pistolas en las imágenes sintéticas.

De esta manera, el LLM actúa como un intermediario inteligente entre el dataset real y el generador de imágenes: traduce las características visuales de cada recorte en un lenguaje descriptivo que facilita la correcta integración de las armas sintéticas. Es importante dejar claro que en esta etapa no se generan imágenes con armas, sino únicamente las descripciones textuales que servirán como guía semántica para el modelo generativo.

El proceso se implementó en Python empleando la librería transformers de Hugging Face, junto con funciones auxiliares para preparar las imágenes y gestionar los prompts. Cada recorte de persona se procesó automáticamente, obteniendo descripciones que se almacenaron en un fichero de texto estructurado. Posteriormente, estas descripciones se utilizaron como input textual en ComfyUI para guiar el modelo generativo en la creación de imágenes con armas.

- A continuación, en la fase de Sampling, el sistema combina la información visual y textual para guiar el proceso de generación. Se emplean las dos descripciones producidas previamente mediante el LLM:
 - Descripción original (sin arma): *“A man stands facing away from the viewer in a brightly lit room. He is wearing a white T-shirt and blue denim shorts. He has light-colored skin and short dark hair. He is barefoot and wearing white sneakers. His arms are bent at the elbows, and his hands rest behind his sides. Behind him is a tall grey shelving unit filled with boxes and papers. To the left is a grey three-drawer cabinet and a 30-inch monitor. The floor is light-colored. The lighting is relatively even with some shadows.”*
 - Descripción modificada (con arma): *“A man stands facing away from the viewer in a brightly lit room, **holding a clearly visible handgun in his right hand.** He is wearing a white T-shirt and blue denim shorts. He has light-colored skin and short dark hair. He is barefoot and wearing white sneakers. His arms are bent at the elbows, and his right hand holds the gun behind his sides. Behind him is a tall grey shelving unit filled with boxes and papers. To the left is a grey three-drawer cabinet and a 30-inch monitor. The floor is light-colored. The lighting is relatively even with some shadows, **and the gun is plainly visible.”***

La primera actúa como descripción base, indicando al modelo cómo es la escena original, mientras que la segunda actúa como descripción objetivo, especificando cómo debe modificarse la imagen para incluir un arma manteniendo la coherencia visual.

Estos textos se transforman en vectores mediante los codificadores CLIP, y el módulo de guidance equilibra la influencia de cada uno, controlando cuánto debe preservarse la imagen de entrada y cuánto debe modificarse.

El modelo Flux ejecuta entonces el proceso de difusión inversa, refinando progresivamente la imagen latente a lo largo de varios pasos de muestreo. En cada iteración, se atenúa el ruido y se aplican las condiciones textuales, de modo que la imagen final mantiene la estructura y el contexto de la fotografía original, pero incorpora de manera realista el objeto descrito en el prompt (el arma).

- Finalmente, en la fase de decodificación, el VAE transforma la representación latente resultante en una imagen RGB interpretable, que se muestra en la vista previa del entorno de ComfyUI. El resultado es una nueva versión de la imagen original con la inserción del arma.

En resumen, el sistema toma la imagen original y sus dos descripciones textuales generadas con el LLM para generar una imagen sintética que conserva la postura y el entorno de la persona, pero añade de manera realista el arma descrita en el texto.

La generación completa de cada imagen sintética requiere aproximadamente un minuto. Teniendo en cuenta que cada vez que se crea una imagen sintética habría que añadir una nueva imagen de referencia junto con sus dos descripciones correspondientes, la creación manual de muchas imágenes (se planteaba crear más de 20.000 para poder tener unas 2.000 imágenes válidas) resultaría inviable. Por tanto, se automatizó el proceso para que pudiese trabajar durante días sin tener que participar activamente en el proceso.

Para llevar a cabo esta automatización se desarrolló un script en Python que integra todo el flujo de generación de imágenes. El programa lee un archivo de texto con las descripciones generadas por el LLM, donde cada bloque contiene el nombre de una imagen recortada, la descripción original sin arma y la versión modificada con arma. A partir de esta información, el script carga una plantilla base de ComfyUI (template.json), inserta los textos y la ruta de la imagen correspondiente, y genera un nuevo archivo JSON con las instrucciones personalizadas para esa imagen. Finalmente, cada JSON se envía automáticamente a ComfyUI mediante una llamada a su API local, que ejecuta el flujo de difusión y produce la imagen sintética resultante. Este proceso se repite de forma secuencial para todas las entradas del fichero, permitiendo generar miles de imágenes sin intervención humana.

Figura 4.5: Flujo completo de generación de imágenes sintéticas mediante el modelo multimodal Gemma-3 y ComfyUI. Fuente: elaboración propia.

Figura 4.6: Ejemplo del resultado del proceso de generación: imagen real (izquierda) y versión sintética (derecha). Fuente: elaboración propia.

4.2.4. Etiquetado automático y filtrado de imágenes sintéticas

Uno de los principales problemas del pipeline de generación es que una gran proporción de las imágenes producidas por la IA no resultan válidas para el entrenamiento (ver Figura 4.7). En muchos casos, el arma aparece deformada, mal integrada o directamente no aparece, lo que reduce la calidad del conjunto. En las primeras iteraciones se observó que apenas una de cada diez imágenes generadas era realmente aprovechable, lo que hacía que el proceso de selección y anotación resultara demasiado lento para realizarlo de manera manual.

Figura 4.7: Ejemplos de errores en la generación sintética: el arma aparece flotando (izquierda) o no se llega a generar (derecha). Fuente: elaboración propia.

Para superar esta limitación, se incorporó una etapa de etiquetado automático que no solo asigna etiquetas a las imágenes de forma automática, sino que además permite descartar gran parte de las defectuosas (por ejemplo, aquellas sin arma o con deformaciones). El procedimiento fue el siguiente:

- Selección inicial manual: se escogieron inicialmente y de forma manual 567 imágenes sintéticas válidas, basándose en que el arma apareciera claramente representada y con una forma reconocible. Estas imágenes iniciales fueron posteriormente anotadas también manualmente mediante la herramienta labelImg, cuya interfaz se muestra en la Figura 4.8, dibujando las cajas delimitadoras (bounding boxes) en torno al arma y exportando las etiquetas en formato YOLO.
- Entrenamiento del modelo etiquetador: con estas primeras 567 imágenes se afinó un modelo YOLOv9e, configurado para detectar una única clase (Gun). Este modelo no se empleó como detector final, sino como herramienta de apoyo.
- Etiquetado automático: una vez entrenado, el etiquetador se aplicará sobre todas las imágenes sintéticas que sean generadas.

Este mecanismo permitió automatizar gran parte del proceso de selección, reduciendo significativamente el tiempo de trabajo manual. Por un lado, se reducía tiempo de etiquetado manual y por otro lado se reducía el tiempo de filtrar imágenes defectuosas.

Figura 4.8: Ejemplo de una de las 567 imágenes sintéticas seleccionadas y anotadas manualmente con la herramienta labelImg. Fuente: elaboración propia.

Cuando el modelo detecta una o más armas en una imagen, se conserva únicamente la predicción con mayor nivel de confianza, siempre que supere el umbral establecido. Dicha detección se guarda en formato YOLO, generando su correspondiente archivo de etiquetas. En caso contrario, si ninguna predicción alcanza el nivel de confianza mínimo, el archivo de etiquetas se mantiene vacío y la imagen se descarta automáticamente por considerarse no válida.

Un parámetro clave en este etiquetado automático es el umbral de confianza, ya que un umbral demasiado bajo (0.3-0.5) puede dar lugar a demasiados falsos positivos y un umbral demasiado alto (0.8-0.9) eliminaría muchas imágenes que son realmente útiles para el dataset [45]. En este experimento se optó por un umbral alto (0.75). Este valor garantiza un filtrado muy exigente, reduciendo en gran medida las imágenes defectuosas y a su vez aumentando la precisión del etiquetado automático para que las cajas resultantes sean lo más parecidas a las manuales, reduciendo desplazamientos o encuadres imprecisos. El punto negativo de este valor tan elevado es la pérdida de imágenes potencialmente útiles para el entrenamiento, lo cual no se consideró una pérdida crítica, ya que su generación es automática, por lo que se optó por priorizar la calidad de las etiquetas. Pese a que se utilizó un filtrado exigente, todas las etiquetas generadas se revisaron posteriormente de forma manual para asegurar que todas estaban correctamente generadas.

El resultado del proceso fue la obtención de un conjunto de 2.270 imágenes sintéticas válidas, cada una con su correspondiente anotación YOLO generada y revisada. Este dataset amplía de forma notable el número de ejemplos positivos disponibles y presenta una gran variedad de poses, iluminaciones y contextos, lo que enriquece el entrenamiento del modelo. Además, al haber sido filtrado con un umbral de confianza elevado y posteriormente comprobado de manera manual, se garantiza un nivel de calidad adecuado para los experimentos posteriores.

4.3. Reducción del domain gap con histogram matching

La técnica de histogram matching permite ajustar la distribución de intensidades de una imagen de origen para que coincida con la de una imagen de referencia. En la práctica, esto implica modificar el color, brillo y contraste de la imagen de entrada para que se asemejen a los de otra imagen con la que comparte contexto.

La función `match_histograms` del módulo `skimage.exposure` aplica la técnica de histogram matching o igualación de histograma, cuyo objetivo es modificar los valores de intensidad de una imagen de origen para que su distribución estadística se asemeje a la de una imagen de referencia. El procedimiento, explicado en [37], se realiza calculando primero el histograma y la función de distribución acumulada (CDF) de ambas imágenes, que representan cómo se distribuyen los niveles de intensidad de sus píxeles. Posteriormente, cada nivel de intensidad de la imagen de origen se asocia con un cuantil (es decir, con una posición acumulada dentro de su propia distribución), y se busca el valor de intensidad correspondiente al mismo cuantil en la imagen de referencia. De esta manera, se genera una tabla de correspondencia que transforma los valores del origen en nuevos valores con una distribución similar a la de la referencia.

Figura 4.9: Ejemplo del proceso de histogram matching. La imagen de origen adapta su distribución de color e intensidad a la de la imagen de referencia. Fuente: [37]

Este proceso se aplica de forma independiente en cada canal de color cuando las imágenes son multicanal (por ejemplo, en formato RGB), siempre que ambas tengan el mismo número de canales. El parámetro `channel_axis` permite especificar el eje que representa los canales, garantizando así que el algoritmo pueda adaptarse tanto a imágenes en escala de grises como a imágenes en color. El resultado es una nueva imagen que conserva la estructura espacial y los detalles de la imagen original, pero con una distribución de intensidades que coincide con la del modelo de referencia, lo que suele mejorar la homogeneidad del color o del contraste entre diferentes conjuntos de imágenes.

Según la documentación oficial de `scikit-image` (versión 0.25.x) [37], esta técnica es especialmente útil cuando se trabaja con imágenes procedentes de distintas fuentes o condiciones de iluminación (como es el caso de las imágenes sintéticas frente a las reales), ya que ayuda a reducir las diferencias de estilo y a normalizar visualmente los datos. En el ejemplo incluido en la biblioteca, se demuestra que tras aplicar `match_histograms`, las funciones acumuladas por canal (rojo, verde y azul) de la imagen transformada muestran una coincidencia mucho mayor con las de la imagen de referencia, evidenciando la efectividad del método para igualar distribuciones sin alterar el contenido semántico de la imagen.

En este trabajo, para cada imagen sintética se buscó su contraparte real correspondiente (el recorte original de la persona antes de insertar el arma). A partir de este par, se aplicó la función `match_histograms` de la librería `scikit-image`, generando una nueva versión de la imagen sintética cuyo histograma de color se ajusta al de la real (ver Figura 4.10). Este proceso se realizó de forma automática sobre todo el conjunto, produciendo una segunda versión de las 2270 imágenes sintéticas, ahora normalizadas en apariencia visual.

El procedimiento no altera la estructura de la imagen: la persona y el arma insertada se mantienen invariables, modificándose únicamente los aspectos de colorimetría e intensidad. Gracias a ello, se obtiene un dataset sintético más coherente con el dominio real, sin necesidad de recurrir a técnicas más complejas.

Figura 4.10: Ejemplo de histogram matching aplicado a una imagen sintética (Source), que ajusta su distribución de color a la imagen real de referencia (Reference), generando una versión corregida con los tonos de la real (Matched). Fuente: elaboración propia.

De este modo, se podrá comparar la diferencia entre:

- Conjuntos que combinan imágenes reales con sintéticas en su versión original.
- Conjuntos que combinan imágenes reales con sintéticas tras aplicar histogram matching

4.4. Entorno de trabajo y equipos utilizados

El desarrollo del presente trabajo se llevó a cabo utilizando dos equipos distintos: un ordenador perteneciente al laboratorio Visilab de la Universidad de Castilla-La Mancha y un equipo personal del autor. En ambos casos se empleó Visual Studio Code como entorno de desarrollo principal y el lenguaje Python 3.10, junto con las librerías necesarias para la detección de objetos y la generación de imágenes mediante inteligencia artificial.

La idea inicial era realizar todos los procesos de forma remota utilizando el equipo de Visilab, con el objetivo de optimizar la organización de carpetas y archivos. Sin embargo, debido a las limitaciones de la versión gratuita de TeamViewer (descritas en [42]), finalmente se optó por reservar dicho equipo exclusivamente para las operaciones donde la potencia de la GPU resultaba determinante.

- Equipo 1. Laboratorio Visilab (UCLM)

La generación de imágenes sintéticas y el entrenamiento de los diferentes modelos de deep learning se realizaron en un equipo del laboratorio Visilab, con acceso remoto mediante TeamViewer. Dicho equipo contaba con las siguientes especificaciones:

- Procesador: Intel Core i9-14900KF (24 núcleos, 32 hilos, hasta 5.2 GHz)
- Memoria RAM: 62 GiB
- GPU: NVIDIA GeForce RTX 4080 (16 GB VRAM, CUDA 12.4)
- Sistema operativo: Ubuntu 24.04.2 LTS (64 bits)

Este ordenador se utilizó para las tareas con alta demanda computacional, como los procesos de entrenamiento y ajuste de los modelos, dada la elevada capacidad de cálculo de su GPU.

- Equipo 2. Ordenador personal

El resto de las fases del proyecto, como la organización de datos para la validación cruzada, el etiquetado manual y la comprobación de los modelos, se desarrollaron en un ordenador portátil personal con las siguientes características:

- Procesador: AMD Ryzen 7 7435HS (8 núcleos, 16 hilos)
- Memoria RAM: 24 GB
- GPU: NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU (8 GB VRAM)
- Sistema operativo: Windows 11 Pro (64 bits)

Este equipo se empleó para aquellas tareas que, aunque podían requerir GPU, no demandaban una potencia especialmente elevada, como la comprobación de los modelos. También se empleó en tareas en las que era conveniente trabajar localmente durante periodos prolongados, como era el etiquetado de imágenes.

5. ENTRENAMIENTO DE LOS MODELOS DE DETECCIÓN

Una vez definidos los conjuntos de datos y los procedimientos de generación de ejemplos sintéticos, el siguiente paso consistió en el entrenamiento de los diferentes modelos de detección. En este capítulo se describe cómo se llevaron a cabo las distintas fases de entrenamiento, comenzando por un modelo base entrenado exclusivamente con imágenes reales y continuando con experimentos en los que se incorporaron las imágenes sintéticas creadas en el capítulo anterior. El objetivo es analizar el efecto que tiene la inclusión de datos sintéticos en la capacidad del detector para generalizar a escenarios no vistos, manteniendo constantes los parámetros de entrenamiento y la configuración experimental.

5.1. Entrenamiento del modelo base

El primer paso de la experimentación consistió en entrenar un detector base utilizando únicamente imágenes reales, sin ningún tipo de apoyo de datos sintéticos. Este modelo inicial se emplea como línea base de comparación y como punto de partida para los entrenamientos posteriores con conjuntos de datos ampliados.

El entrenamiento se llevó a cabo durante 40 épocas. Se consideró lo suficientemente grande como para obtener un modelo base decente y sin tener overfitting.

El tamaño de batch efectivo se fijó en 8 imágenes por iteración, limitado por la memoria disponible en la GPU utilizada. Para modelos de detección se suelen utilizar tamaños de batch mayores, por ello se activó la opción `nbs=64` (nominal batch size) para escalar automáticamente la tasa de aprendizaje, de manera que el entrenamiento se comporte como si se hubiese utilizado un tamaño de lote de referencia de 64. En la práctica esto limita la falta de memoria de GPU y el entrenamiento con un batch de 8 es prácticamente idéntico a un entrenamiento realizado con un batch mayor. La desventaja de esta técnica es que el tiempo de entrenamiento crece considerablemente.

En cuanto al optimizador, se optó por AdamW, una variante del algoritmo Adam que incorpora regularización por weight decay. Esta elección se justifica por su capacidad para ofrecer una convergencia rápida y estable en problemas de detección de objetos, evitando la excesiva dependencia de la tasa de aprendizaje inicial que caracteriza a otros optimizadores como SGD.

La tasa de aprendizaje inicial se estableció en 0.001, un valor estándar en la práctica de entrenamiento de modelos YOLO. Se trata de un compromiso entre rapidez de convergencia y estabilidad: valores más altos tienden a provocar oscilaciones en la pérdida, mientras que valores más bajos ralentizan innecesariamente el entrenamiento.

El modelo base entrenado exclusivamente con datos reales constituye la línea de referencia sobre la que se evaluará el impacto de las imágenes sintéticas. Este modelo no se descarta tras su entrenamiento, sino que se conserva para ser utilizado en una fase posterior de fine tuning, en la que se continúan 40 épocas adicionales de entrenamiento incorporando ya las imágenes sintéticas generadas. Para ello, se parte del fichero de pesos resultante (`best.pt`), que actúa como punto de inicio en los entrenamientos del siguiente apartado.

5.2. Fine Tuning del modelo base con imágenes sintéticas

Tras entrenar el detector base únicamente con datos reales, se procedió al fine tuning mediante la incorporación progresiva de imágenes sintéticas como se muestra en la Figura 5.1. En este apartado se pretende analizar de forma controlada cómo la inclusión de ejemplos generados artificialmente puede complementar el conjunto real y, en particular, si contribuyen a mejorar la capacidad del modelo para generalizar ante variaciones de pose, iluminación y apariencia.

Figura 5.1: Esquema del proceso de fine tuning del modelo base con diferentes cantidades de imágenes sintéticas. Fuente: elaboración propia.

Antes de llevar a cabo estos experimentos, se revisó la distribución del dataset y la consistencia de las anotaciones para asegurar que las imágenes sintéticas podían integrarse sin introducir sesgos o inconsistencias en el proceso de entrenamiento. Asimismo, se verificó que todas las imágenes se ajustaban correctamente al formato YOLO y que las clases coincidían con los del conjunto real, evitando así discrepancias que pudieran influir en los resultados del modelo.

5.2.1. Validación cruzada

A diferencia del entrenamiento del modelo base, en el que se buscaba únicamente establecer una referencia de rendimiento, en esta fase el objetivo principal es analizar el impacto de las imágenes sintéticas sobre el comportamiento del detector. Por este motivo, resulta necesario disponer de una evaluación más completa y estable. Con este propósito, se aplicó un procedimiento de validación cruzada de tipo k-fold con cinco particiones ($k = 5$) como el que se muestra en la Figura 5.2. Esto ofrece una medición más fiable del modelo, reduciendo la varianza que puede ocasionar una sola partición “afortunada” o “desafortunada”.

En este método, el conjunto de datos se divide en cinco subconjuntos del mismo tamaño, llamados folds. El modelo se entrena k veces, utilizando en cada iteración cuatro folds para el entrenamiento y el fold restante para la validación.

Figura 5.2: Esquema del proceso de validación cruzada k-fold con cinco particiones ($k = 5$). Fuente: elaboración propia.

El proceso parte de un único conjunto sintético de 2.270 imágenes, todas con su correspondiente etiqueta YOLO. A partir de este conjunto se generaron cuatro subconjuntos: 567, 1.134, 1.701 y 2.270 imágenes.

Antes de la división, las imágenes se distribuyeron equilibrando las procedentes de las localizaciones P1 y P4, de modo que cada partición contuviera una proporción similar de ambas. Este equilibrio se utiliza para evitar sesgos asociados a una sola localización, lo que podría alterar la evaluación del modelo.

A continuación, el conjunto se dividió en cinco bloques de tamaño similar. En cada iteración, cuatro de ellos se emplearon para el entrenamiento y el restante para la validación, tal como se muestra en la Figura 5.2. De esta manera, se obtuvieron cinco versiones del dataset en las que cada bloque (fold) actuó una vez como conjunto de validación.

En todas las iteraciones se incluyeron también las imágenes reales de P2 y P5, tanto en el entrenamiento como en la validación. La rotación afectó exclusivamente a la parte sintética, mientras que el bloque real permaneció invariable. De este modo, la validación cruzada permitió estudiar el efecto de los datos sintéticos sin modificar la base de ejemplos reales.

En la Figura 5.3 se muestra el esquema correspondiente a la primera de las cinco iteraciones del procedimiento de validación cruzada. En cada iteración, cuatro de los cinco folds de imágenes sintéticas se utilizan para el entrenamiento, mientras que el fold restante se reserva para la validación. Las imágenes reales, por su parte, se mantienen constantes a lo largo de todas las iteraciones y no participan en la rotación. De este modo, en cada iteración se emplean 5.640 imágenes reales para el entrenamiento y 1.410 imágenes reales para la validación, siendo estas las mismas en las cinco ejecuciones del proceso.

Figura 5.3: Esquema de la primera iteración del procedimiento de validación cruzada ($k = 5$), mostrando la combinación de imágenes reales y sintéticas. Fuente: elaboración propia.

El conjunto de prueba, formado por las localizaciones P1 y P4, se mantuvo completamente separado y no participó en la validación cruzada. Este conjunto fijo se utilizó únicamente para la evaluación final de cada modelo, asegurando una medición objetiva de la capacidad de generalización a escenarios no vistos.

Cada configuración experimental produjo cinco modelos independientes, y las métricas finales se calcularon como la media y la desviación estándar de las cinco ejecuciones correspondientes.

5.2.2. Entrenamiento del modelo de imágenes sintéticas

El entrenamiento de los modelos con imágenes sintéticas (con y sin histogram matching) se realizó siguiendo la misma configuración utilizada en el modelo base descrito en el apartado 5.1. En este caso, se partió del archivo de pesos resultante del entrenamiento inicial (best.pt) y se llevó a cabo un fine tuning de 40 épocas adicionales, incorporando ya las imágenes sintéticas en los conjuntos de entrenamiento y validación definidos mediante validación cruzada.

Para cada uno de los cinco folds generados, el modelo se inicializó con los pesos del detector base y se entrenó de manera independiente. De esta forma se obtuvieron cinco modelos finales por cada configuración experimental (según el tamaño y tipo de imágenes sintéticas utilizadas), garantizando así la independencia de las evaluaciones.

Los parámetros de entrenamiento se mantuvieron invariables respecto al modelo base, ya que el propósito no es optimizar el rendimiento absoluto del detector, sino aislar el impacto de las imágenes sintéticas como único factor de variación. Mantener constantes los hiperparámetros (número de épocas, tamaño de lote, tasa de aprendizaje y optimizador) garantiza que cualquier diferencia observada en las métricas finales pueda atribuirse directamente a la incorporación de datos generados, y no a cambios en la configuración del entrenamiento.

6. RESULTADOS

En este capítulo se presentan y analizan los resultados obtenidos tras el entrenamiento de los distintos modelos descritos en el capítulo anterior. Los experimentos se llevaron a cabo con el objetivo de evaluar el impacto de las imágenes sintéticas generadas mediante inteligencia artificial en el rendimiento del detector de armas, así como el efecto del proceso de histogram matching sobre la coherencia visual entre dominios.

Para cada configuración experimental (conjuntos de 567, 1.134, 1.701 y 2.270 imágenes sintéticas) se realizaron cinco entrenamientos independientes siguiendo el esquema de validación cruzada descrito en el apartado 5.2.1. Las métricas de rendimiento (Precisión, Recall, mAP50 y mAP50-95) se calcularon sobre el conjunto test compuesto exclusivamente por imágenes reales (P1 y P4), garantizando así una evaluación objetiva de la capacidad de generalización de los modelos.

Los resultados se presentan en forma de valores medios de los cinco folds de validación cruzada, lo que permite apreciar tanto el rendimiento promedio como la estabilidad de cada configuración. A lo largo de este capítulo se comparan tres escenarios principales:

1. El modelo base entrenado únicamente con imágenes reales.
2. Los modelos con imágenes sintéticas sin histogram matching.
3. Los modelos con imágenes sintéticas tras aplicar histogram matching.

El análisis se centrará especialmente en la evolución del mAP, métrica que refleja de manera más completa el equilibrio entre precisión, recall y localización espacial, y que permite valorar de forma global la eficacia del detector bajo cada condición experimental.

6.1. Resultados del modelo base

Como punto de partida, se entrenó un modelo base utilizando exclusivamente las imágenes reales de las localizaciones P2 y P5, sin ningún tipo de refuerzo con datos sintéticos. Este modelo sirve como referencia para evaluar el impacto de la incorporación posterior de imágenes generadas artificialmente.

	Modelo base
Precisión	86,02 %
Recall	46,04 %
mAP 50	53,89 %
mAP 50-95	28,56 %

Tabla 6.1: Resultados del modelo base.

Los resultados de evaluación sobre el conjunto de prueba (P1 y P4) de la Tabla 6.1 muestran un rendimiento razonablemente sólido para un conjunto de entrenamiento de tamaño limitado. La precisión alcanzó un 86%, lo que indica que la mayoría de las detecciones corresponden efectivamente a armas reales y que el modelo mantiene un buen control sobre los falsos positivos. Sin embargo, el recall fue notablemente inferior (46%), evidenciando que el detector deja sin identificar una parte considerable de las armas presentes en las imágenes.

Esta relación entre alta precisión y bajo recall refleja un comportamiento conservador típico de modelos entrenados con conjuntos de datos reducidos: el detector tiende a confirmar solo aquellas predicciones en las que tiene un alto grado de confianza, sacrificando sensibilidad a cambio de fiabilidad.

En términos de localización y equilibrio general, los valores de $mAP_{50} = 53,9\%$ y $mAP_{50-95} = 28,6\%$ constituyen una base adecuada sobre la que evaluar las mejoras introducidas por los datos sintéticos. Estos resultados indican que, aunque el modelo es capaz de reconocer correctamente muchas armas cuando están claramente visibles, aún presenta dificultades para generalizar a distintas condiciones de iluminación, postura o escala.

En conjunto, el rendimiento del modelo base confirma la principal motivación del trabajo: la necesidad de aumentar la variabilidad y el número de ejemplos positivos mediante técnicas de generación sintética, con el objetivo de mejorar tanto la cobertura (recall) como la precisión global del sistema.

6.2. Resultados del fine tuning con imágenes sintéticas (sin histogram matching)

Una vez establecido el rendimiento de referencia con datos exclusivamente reales, se procedió a evaluar el efecto de incorporar imágenes sintéticas. En esta primera serie de experimentos no se aplicó histogram matching, por lo que las imágenes sintéticas se mantuvieron en su forma original, tal como las generaba el modelo de ComfyUI.

Sintéticas	567	1134	1701	2270
Precisión	0,892 ± 0,018	0,899 ± 0,029	0,885 ± 0,020	0,865 ± 0,088
Recall	0,499 ± 0,020	0,503 ± 0,015	0,507 ± 0,032	0,512 ± 0,048
mAP 50	0,594 ± 0,017	0,616 ± 0,033	0,655 ± 0,035	0,693 ± 0,020
mAP 50-95	0,297 ± 0,020	0,297 ± 0,021	0,306 ± 0,028	0,311 ± 0,022

Tabla 6.2: Resultados del fine tuning del modelo base con diferentes cantidades de imágenes sintéticas (media ± desviación estándar de los 5 folds de validación cruzada).

Los resultados recogidos en la Tabla 6.2 muestran la evolución del rendimiento del modelo a medida que se incrementa la cantidad de imágenes sintéticas empleadas durante el fine tuning.

La precisión se mantiene prácticamente estable en todos los escenarios, con valores entre el 87% y el 89%, lo que indica que el detector sigue siendo fiable al decidir cuándo realmente hay un arma en la imagen. En otras palabras, el modelo continúa evitando en gran medida los falsos positivos, es decir, no tiende a confundir otros objetos o partes del cuerpo con armas, incluso después de haber incorporado una gran cantidad de imágenes sintéticas al entrenamiento.

Por su parte, el recall muestra una tendencia positiva a medida que se añaden más datos sintéticos, pasando de valores cercanos al 45% en el modelo base hasta algo más del 50% en el modelo con 2270 imágenes. Esto significa que el detector consigue encontrar un número mayor de armas reales presentes en las escenas, reduciendo los casos en los que no detectaba nada. Este incremento es reseñable porque indica que el modelo no solo aprende de las nuevas imágenes, sino que amplía su capacidad para reconocer armas en condiciones distintas a las del conjunto original, como variaciones de luz, posturas o distancias.

En un primer instante, se podría tener una valoración pesimista de los resultados de precisión, ya que se mantienen prácticamente constantes y no mejoran al añadir imágenes sintéticas. Pero si se consideran ambas métricas (precisión y recall) en conjunto, los resultados son positivos. Mantener una precisión alta al mismo tiempo que el recall aumenta implica que el modelo se ha vuelto más sensible sin volverse más confuso. En otras palabras, el modelo se atreve a hacer más detecciones y consigue acertar en más casos reales, sin aumentar los errores al reconocer armas donde no las hay.

Las métricas de mAP50 y mAP50-95 refuerzan esta tendencia positiva. En particular, el valor de mAP50 experimenta una mejora muy significativa, pasando del 53,9% al 69,3%, lo que supone un salto de más de 15 puntos porcentuales respecto al modelo base. Esta métrica evalúa el rendimiento del detector cuando el solapamiento entre la predicción y la caja real (IoU) es igual o superior al 50%, por lo que un aumento tan notable indica que el modelo no solo identifica más armas, sino que además las encuadra de manera mucho más precisa dentro de la

imagen. Por otro lado, la métrica mAP50-95, más exigente al considerar varios umbrales de IoU, también muestra un avance moderado, pasando de 28,8% a 31,0%. Aunque el incremento es más discreto, su mejora conjunta con el mAP50 confirma un progreso global en la calidad del detector: ahora el modelo detecta más armas y lo hace con una mayor precisión en su ubicación. En conjunto, estos resultados evidencian una mejora real tanto en la capacidad de reconocimiento como en la fidelidad espacial de las predicciones.

A pesar de la mejora general, los resultados también reflejan las limitaciones actuales del sistema: aunque el recall aumenta con la incorporación de datos sintéticos, su valor en torno al 50% sigue siendo bajo, ya que indica que aproximadamente la mitad de las armas presentes en las imágenes aún no son detectadas. Estas limitaciones apuntan a que, además de la cantidad de imágenes, la coherencia visual entre dominios reales y sintéticos podría jugar un papel relevante, aspecto que se aborda en el siguiente apartado mediante la aplicación de histogram matching.

En la Figura 6.1 se muestran varios ejemplos de detecciones realizadas por el modelo. En cada caso, el detector identifica si existe presencia de arma y, en caso positivo, asigna una puntuación de confianza (de 0 a 1), representada por el valor numérico junto a la etiqueta, que indica la probabilidad estimada de que la predicción sea correcta.

Figura 6.1: Ejemplos de detecciones de armas con el modelo entrenado con 2270 imágenes sintéticas sin histogram matching. Fuente: elaboración propia.

6.3. Resultados con imágenes sintéticas tras aplicar histogram matching

En una segunda fase experimental se aplicó la técnica de histogram matching a las imágenes sintéticas antes de su incorporación al entrenamiento para reducir las diferencias visuales entre las imágenes generadas y las reales y facilitar que el modelo trate ambos tipos de datos como pertenecientes al mismo entorno visual. En la Tabla 6.3 se muestran los resultados de este método y en la Tabla 6.4 se compara con los resultados anteriores.

Sintéticas	2270 + Histogram Matching
Precisión	0,910 ± 0,018
Recall	0,645 ± 0,018
mAP 50	0,734 ± 0,036
mAP 50-95	0,327 ± 0,030

Tabla 6.3: Resultados del fine tuning del modelo base con 2270 imágenes sintéticas aplicando histogram matching (media ± desviación estándar de los 5 folds de validación cruzada).

Sintéticas	0 (Base)	2270	2270 (HM)
Precisión	86,02 %	86,50 %	90,99 %
Recall	46,04 %	51,15 %	64,49 %
mAP 50	53,89 %	69,26 %	73,44 %
mAP 50-95	28,56 %	31,05 %	32,65 %

Tabla 6.4: Comparativa de resultados del modelo base y los modelos con fine-tuning de 2270 imágenes sintéticas con y sin la aplicación de histogram matching.

Los resultados comparativos entre el modelo entrenado con 2270 imágenes sintéticas originales y el modelo equivalente tras aplicar histogram matching (HM) evidencian una mejora notable en todas las métricas evaluadas.

En primer lugar, la precisión aumenta de forma clara, pasando de 86,5% a 91,0%, lo que supone una mejora de más de cuatro puntos porcentuales. Este incremento indica que el modelo con histogram matching comete menos falsos positivos y, por tanto, distingue mejor entre armas reales y elementos visualmente similares. Es decir, el detector se vuelve más selectivo y fiable en sus predicciones, sin perder la capacidad de reconocer correctamente los casos positivos.

La mejora es aún más significativa en el recall, que pasa de 51,1% a 64,5%, un incremento de más de 13 puntos. Esto significa que el modelo con histogram matching detecta una proporción mucho mayor de las armas presentes en las imágenes, reduciendo considerablemente el número de casos en los que no se realiza ninguna detección. Este resultado confirma que esta técnica permite que el modelo generalice mejor frente a variaciones de iluminación o tono que antes podían dificultar el reconocimiento.

Las métricas de localización confirman esta tendencia positiva. El mAP50 asciende de 69,3% a 73,4%. Aunque el incremento puede parecer moderado, es muy relevante teniendo en cuenta que el modelo ya partía de un valor elevado; esta mejora sugiere que el histogram matching no solo ayuda a detectar más armas, sino también a encuadrarlas con mayor exactitud. Por su parte, el mAP50-95 también aumenta ligeramente (de 31,0% a 32,7%), lo que refuerza la idea de una mejora global en la calidad de las predicciones.

En conjunto, estos resultados demuestran que la técnica de histogram matching ha permitido reducir la brecha visual entre los datos sintéticos y los reales, mejorando la coherencia del conjunto de entrenamiento y, con ello, la capacidad del modelo para generalizar. El modelo resultante no solo es más preciso y sensible, sino que además muestra una mayor estabilidad en sus predicciones.

Este avance confirma que el problema de la diferencia de dominios, que es una de las principales limitaciones en el uso de datos generados artificialmente, puede mitigarse de forma efectiva mediante técnicas sencillas de normalización visual como el histogram matching.

En la Figura 6.2 se muestran las mismas escenas analizadas anteriormente, pero evaluadas con este nuevo modelo. En este caso, las detecciones muestran puntuaciones de confianza ligeramente más altas y estables.

Figura 6.2: Ejemplos de detecciones de armas con el modelo entrenado con 2270 imágenes sintéticas con histogram matching. Fuente: elaboración propia.

6.4. Comparación visual de resultados entre modelos con y sin histogram matching

Para complementar el análisis numérico, en este apartado se presentan ejemplos visuales que permiten apreciar las diferencias cualitativas entre las predicciones del modelo entrenado con imágenes sintéticas originales y el modelo equivalente tras aplicar histogram matching. En las comparativas, las imágenes de la izquierda corresponden al modelo sin histogram matching, mientras que las de la derecha muestran las detecciones obtenidas por el modelo con histogram matching.

Figura 6.3: Comparativa de detecciones entre el modelo sin histogram matching (izquierda) y con histogram matching (derecha). Fuente: elaboración propia.

En la Figura 6.3 se muestran ejemplos especialmente complejos, en los que el arma aparece a una distancia considerable o con bajo contraste respecto al entorno. En estas condiciones, el modelo entrenado sin histogram matching no logró realizar ninguna detección, mientras que el modelo entrenado con histogram matching sí consiguió identificar correctamente el arma, aunque fuese con niveles de confianza moderados (por ejemplo, 0.41 en una de las predicciones). Estos casos ilustran de forma visual el aumento del recall observado en la Tabla 6.4, donde el modelo con histogram matching mejora esta métrica en más de 13 puntos porcentuales (del 51,15% al 64,49%).

Este incremento refleja que, tras la normalización del color y la iluminación, el detector es capaz de reconocer un mayor número de armas reales presentes en las escenas, incluso en situaciones menos favorables, confirmando una mejor capacidad de generalización.

Figura 6.4: Comparativa de detecciones entre el modelo sin histogram matching (izquierda) y con histogram matching (derecha). Fuente: elaboración propia.

En la Figura 6.4 se muestran ejemplos en los que el modelo entrenado sin histogram matching sí consigue detectar el arma, pero con niveles de confianza muy bajos (por debajo del 50%). En contraste, el modelo entrenado con histogram matching ofrece predicciones mucho más firmes y estables, con puntuaciones de confianza significativamente superiores. Este comportamiento es consistente con la mejora observada en las métricas globales de precisión de la Tabla 6.4, donde el modelo con normalización alcanza un 90,99%, superando al modelo sin histogram matching, que obtenía un 86,50%.

Estas diferencias reflejan que el proceso de histogram matching no solo mejora la detección en escenas difíciles, sino que también incrementa la fiabilidad y exactitud de las predicciones en casos donde ambos modelos son capaces de identificar el arma.

7. CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS

7.1. Conclusiones

El objetivo central de este trabajo ha sido analizar hasta qué punto la generación de imágenes sintéticas puede compensar la falta de datos reales en la detección automática de armas, y evaluar si estas imágenes, al integrarse en el proceso de entrenamiento, permiten mejorar la capacidad de generalización del modelo. Aunque los resultados han demostrado que los datos sintéticos efectivamente contribuyen a mejorar el rendimiento, también han puesto de manifiesto un aspecto crítico: la brecha de dominio entre las imágenes generadas y las reales constituye un factor limitante que no puede ignorarse. Esta brecha aparece de forma natural cuando se combinan imágenes reales procedentes de cámaras de videovigilancia (con sus condiciones particulares de iluminación, textura, ruido, compresión y dinámica) con imágenes sintéticas generadas artificialmente, que, aunque visualmente pueden parecer imágenes reales, tienen patrones propios de los modelos generativos. Esa diferencia hace que el detector aprenda características que no siempre son representativas del escenario real.

A lo largo del trabajo se observó un patrón claro: a mayor cantidad de datos sintéticos, mayor recall y mAP, pero la mejora no era tan grande como cabría esperar. Con más de dos mil imágenes generadas, el rendimiento del modelo se veía frenado, probablemente porque el detector seguía aprendiendo patrones de textura y contraste propios del dominio sintético. En otras palabras, la adición de datos resolvía el problema de la poca diversidad del conjunto de entrenamiento, pero añadía nuevos problemas de dominio que le impedían tener un rendimiento mayor.

Precisamente por ello, una parte fundamental del trabajo fue aplicar un proceso de histogram matching entre cada imagen generada y la imagen real de referencia obtenida de su mismo contexto. Esta técnica, simple desde el punto de vista computacional, demostró ser muy efectiva para reducir esa brecha. El resultado fue un conjunto de imágenes sintéticas más realistas en términos estadísticos, más coherentes con la cámara, la iluminación y la estética del entorno real donde se utilizan este tipo de modelos.

Las mejoras observadas tras aplicar el histogram matching fueron claras y consistentes:

- El recall aumentó de manera notable, lo que significa que el modelo dejó de ignorar armas reales por haber aprendido patrones demasiado idealizados o estilizados.
- El mAP50-95, la métrica más sensible a la calidad del ajuste del bounding box, también mejoró, señal de que el modelo aprendió no solo a detectar, sino a localizar mejor.
- Estas mejoras se replicaron en los cinco folds de validación, reforzando la idea de que no se trataba de un efecto puntual o dependiente del azar.

Este comportamiento confirma la hipótesis principal del trabajo: la generación de datos sintéticos es valiosa, pero su verdadero potencial solo se alcanza cuando se corrige adecuadamente la diferencia de dominio respecto a las imágenes reales.

7.2. Trabajos futuros

Además, el presente trabajo ofrece múltiples líneas de investigación que pueden explorarse en el futuro:

- Generación de ejemplos negativos sintéticos: Hasta ahora, el pipeline solo produce imágenes positivas (personas con arma). La generación de ejemplos negativos sintéticos (escenas sin arma pero similares en apariencia a las positivas) podría reforzar la capacidad del modelo para distinguir objetos confusos y reducir falsos positivos sin necesidad de recopilar vídeos reales adicionales.
- Exploración de métodos avanzados para reducir la brecha de dominio: Además del histogram matching, existen otras técnicas de adaptación de dominio, explicadas en [46] y [47], que podrían integrarse en futuros trabajos para aprovechar mejor la combinación de datos sintéticos y reales:
 - Traducción de imagen a imagen: Existen modelos generativos como CycleGAN que permiten transformar imágenes sintéticas para que adopten el estilo visual del dominio real. A diferencia de histogram matching, que solo modifica la distribución global del color, CycleGAN también ajusta texturas, iluminación y patrones locales propios del entorno real. Sin embargo, su principal inconveniente es que requiere un entrenamiento específico, siendo computacionalmente mucho más costoso, y además puede introducir artefactos (errores visuales) si no se dispone de suficientes imágenes reales para aprender el estilo [46].
 - Aprendizaje adversario de características: Existen técnicas de adaptación basadas en redes adversariales que permiten al detector aprender representaciones comunes entre las imágenes sintéticas y las reales. Para ello, se añade un discriminador que intenta distinguir de qué dominio provienen las características internas del modelo, mientras el detector aprende a hacerlas indistinguibles. Esto ayuda a reducir la brecha entre ambos dominios sin modificar las imágenes de entrada. No obstante, este tipo de entrenamiento puede ser más inestable y sensible a la configuración de hiperparámetros, lo que puede dificultar su correcta convergencia [46].
 - Optimización guiada por explicabilidad (XAI) de los datos sintéticos: Un enfoque alternativo consiste en utilizar técnicas de explicabilidad, como los mapas SHAP, para identificar qué regiones de las imágenes están llevando al detector a confundir objetos en el dominio real. Con esta información, los modelos 3D sintéticos pueden modificarse en el motor de render (por ejemplo, ajustando texturas, formas o detalles) para reforzar las características distintivas de cada clase. Esto permite generar datos sintéticos más representativos del dominio real. Como desventaja, requiere intervención manual y depende de iteraciones sucesivas de análisis y re-renderizado, lo que puede hacer el proceso más lento [47].

8. ANEXOS. CÓDIGOS DESARROLLADOS

8.1. Obtención de prompts textuales para la generación sintética

El script se encarga de generar descripciones textuales detalladas a partir de las imágenes recortadas de personas. Estas imágenes se procesan de forma automática mediante el modelo multimodal Gemma 3 (4B), capaz de comprender contenido visual y generar texto en función de él.

Para cada imagen, el sistema produce dos descripciones complementarias: la primera, denominada ORIGEN, ofrece una descripción de la postura, orientación corporal y posición de brazos y manos de la persona sin incluir ningún objeto adicional. La segunda, denominada OBJETIVO, se genera a partir de la anterior e introduce una única modificación en el texto, indicando que una de las manos sostiene una pistola, pero manteniendo el resto de los elementos invariantes.

El proceso genera dos salidas principales: una carpeta de imágenes, que almacena copias de todas las imágenes procesadas, y un archivo de texto de descripciones, que contiene ambas descripciones para cada imagen. Este archivo genera la base que más tarde se emplea en el pipeline de ComfyUI y FlowEdit para la generación de imágenes sintéticas, garantizando una correspondencia directa entre cada imagen recortada y el prompt utilizado para insertar el arma de forma coherente con la postura y el contexto original.

Ejecutado en Ubuntu (ordenador de Visilab) para aprovechar GPU al utilizar el modelo multimodal.

```
"""
```

```
Generador automático de descripciones textuales a partir de imágenes  
recortadas de personas sin arma,  
empleando el modelo multimodal Gemma 3 (4B).
```

```
Para cada imagen genera dos descripciones: una original (sin arma) y  
otra modificada en la que una mano sostiene una pistola.
```

```
Los resultados se guardan en un archivo de texto estructurado junto con  
copias de las imágenes procesadas,  
sirviendo como base para la generación sintética posterior en ComfyUI y  
FlowEdit.
```

```
"""
```

```
from pathlib import Path  
from PIL import Image  
import torch, sys, gc, shutil  
from transformers import AutoProcessor, Gemma3ForConditionalGeneration
```

```

# CONFIGURACIÓN GENERAL

# Modelo de lenguaje multimodal usado para generar descripciones (texto
a partir de imagen)
ID_MODELO = "google/gemma-3-4b-it"

# Límite de tokens generados por el modelo (bruto y final)
TOKENS_BRUTOS = 150
TOKENS_MAX = 100
# Carpetas de entrada/salida
CARPETA_RECORTADAS = Path("cropped") # Imágenes recortadas de personas
(sin armas)
CARPETA_ELEGIDAS = Path("imagenes") # Carpeta de salida con las
imágenes procesadas
ARCHIVO_SALIDA = Path("descripciones.txt") # Archivo de texto donde
se guardan las descripciones

# FUNCIONES AUXILIARES

def cargar_modelo():
    """Carga el modelo Gemma 3 y su procesador, usando GPU si está
disponible."""
    tipo_dato = torch.bfloat16 if torch.cuda.is_available() else
torch.float32
    modelo = Gemma3ForConditionalGeneration.from_pretrained(
        ID_MODELO, device_map="auto", torch_dtype=tipo_dato
    ).eval()
    procesador = AutoProcessor.from_pretrained(ID_MODELO)
    return modelo, procesador, tipo_dato

def preparar_imagen(ruta: Path):
    """Abre una imagen, la convierte a RGB y la redimensiona a 896x896
píxeles."""
    return Image.open(ruta).convert("RGB").resize((896, 896))

def _recortar_texto(texto: str) -> str:
    """Limpia y recorta la salida del modelo, limitando el texto a
TOKENS_MAX palabras."""
    texto = texto.strip()
    if not texto.endswith('.'):
        punto = texto.rfind('.')
        texto = texto[: punto + 1] if punto != -1 else texto + '.'
    return ' '.join(texto.split()[:TOKENS_MAX])

```

```

def crear_prompt_origen(imagen):
    """Construye el prompt inicial: descripción detallada de la imagen
    sin arma."""
    return [
        {"role": "system", "content": [{"type": "text", "text": "You
are an expert visual describer."}]},
        {"role": "user", "content": [
            {"type": "image", "image": imagen},
            {"type": "text", "text": (
                "Describe the image in English using one paragraph, no
bullet points. "
                "Do not include any introductory phrases. "
                "Focus especially on the posture of the body and the
position of the arms and hands.")}],
        ]}
    ]

def crear_prompt_objetivo(descripcion_origen):
    """Genera un segundo prompt a partir del anterior, añadiendo la
    instrucción de incorporar una pistola."""
    instruccion = (
        "Modify the description so that one hand is holding a pistol,
but keep all other details the same, "
        "especially body posture and arm positions. Keep it one
paragraph."
    )
    return [
        {"role": "system", "content": [{"type": "text", "text": "You
are a concise rewriting assistant who preserves context."}]},
        {"role": "user", "content": [{"type": "text", "text":
f"Original description:\n{descripcion_origen}\n\n{instruccion}"}]},
    ]

```

```

def generar_chat(modelo, procesador, mensajes, tipo_dato):
    """Ejecuta el modelo de lenguaje para generar texto a partir del
    prompt."""
    # Prepara las entradas (imagen + texto) en el formato requerido por
    el modelo
    entradas = procesador.apply_chat_template(
        mensajes, add_generation_prompt=True, tokenize=True,
        return_dict=True, return_tensors="pt"
    ).to(modelo.device, dtype=tipo_dato)

    # Calcula el desplazamiento para ignorar los tokens del prompt
    original
    offset = entradas["input_ids"].shape[-1]

    # Generación de texto sin muestreo aleatorio
    with torch.inference_mode():
        salida = modelo.generate(**entradas,
max_new_tokens=TOKENS_BRUTOS, do_sample=False)[0][offset:]

    # Devuelve la descripción final, recortada y sin tokens especiales
    return _recortar_texto(procesador.decode(salida,
skip_special_tokens=True))

```

```

# PROGRAMA PRINCIPAL

if __name__ == "__main__":
    # Buscar todas las imágenes PNG en la carpeta de recortes
    imagenes = sorted(CARPETA_RECORTADAS.glob("*.png"))
    if not imagenes:
        sys.exit("[ERROR] No se encontraron imágenes PNG en la carpeta
'cropped'.")

    # En este caso se procesan todas las imágenes disponibles
    imagenes_elegidas = imagenes

    CARPETA_ELEGIDAS.mkdir(exist_ok=True)

    # Cargar el modelo y el procesador de texto-imagen
    modelo, procesador, tipo_dato = cargar_modelo()
    # Crear archivo de salida con las descripciones generadas
    with ARCHIVO_SALIDA.open("w", encoding="utf-8") as archivo:
        for indice, ruta_imagen in enumerate(imagenes_elegidas, 1):
            # 1. Describir la imagen original (sin arma)
            imagen = preparar_imagen(ruta_imagen)
            descripcion_origen = generar_chat(modelo, procesador,
crear_prompt_origen(imagen), tipo_dato)

            # 2. Generar la versión modificada (añadiendo una pistola)
            descripcion_objetivo = generar_chat(modelo, procesador,
crear_prompt_objetivo(descripcion_origen), tipo_dato)

            # 3. Copiar la imagen a la carpeta de salida
            ruta_salida_img = CARPETA_ELEGIDAS / ruta_imagen.name
            shutil.copy(ruta_imagen, ruta_salida_img)

            # 4. Guardar ambas descripciones en el archivo de texto
            archivo.write(f"### {ruta_imagen.name}\nORIGEN:
{descripcion_origen}\nOBJETIVO: {descripcion_objetivo}\n\n")

            print(f"[{indice}/{len(imagenes_elegidas)}] Procesada:
{ruta_imagen.name}")

        print(f"\nSe guardaron {len(imagenes_elegidas)} descripciones en
{ARCHIVO_SALIDA.resolve()}")
        print(f"Imágenes copiadas en: {CARPETA_ELEGIDAS.resolve()}")

    # Liberar memoria de GPU y objetos
    del modelo
    torch.cuda.empty_cache()
    gc.collect()

```

8.2. Automatización del flujo de generación sintética mediante ComfyUI

El script automatiza la generación de imágenes sintéticas de ComfyUI. Parte del archivo de descripciones (ORIGEN/OBJETIVO) obtenido en el apartado anterior, donde cada bloque hace referencia a una imagen recortada específica. Para cada entrada, carga una plantilla JSON de ComfyUI, inserta la ruta de la imagen y los dos textos (sin arma / con arma), y produce un workflow personalizado que se guarda y se envía automáticamente a la API local de ComfyUI. De este modo, cada imagen se procesa de forma autónoma, sin intervención manual, con tiempos de ejecución aproximados de un minuto por imagen. El proceso admite subconjuntos mediante índices, lo que permite dividir la generación por lotes (en el ejemplo del código se ven 567 como referencia, pero se fue modificando ese valor). El objetivo principal de este código es que el pipeline puede operar incluso durante días de forma automática, posibilitando la creación de miles de imágenes sintéticas sin necesidad de estar cambiando manualmente las descripciones cada vez que termina el procesamiento de cada imagen.

Ejecutado en Ubuntu en el mismo host donde corría ComfyUI (API local).

```
"""
Automatización del proceso de generación sintética mediante ComfyUI.
Lee las descripciones ORIGEN/OBJETIVO de un archivo de texto y, para
cada imagen,
modifica una plantilla JSON que define el flujo de ComfyUI (nodos y
parámetros de generación).
Posteriormente envía cada JSON personalizado al servidor de ComfyUI
para crear
imágenes sintéticas con las condiciones especificadas.
"""

import os
import json
from json_manager import modify_template as modificar_plantilla #
Función que adapta la plantilla JSON base
from comfyui_api_handler import comfyui_request as solicitar_comfyui #
Función que realiza la petición HTTP a ComfyUI

# CONFIGURACIÓN
ARCHIVO_DESCRIPCIONES = "descripciones.txt" # Archivo con los pares
ORIGEN / OBJETIVO por imagen
RUTA_PLANTILLA = "template.json" # Plantilla base del
flujo ComfyUI (formato JSON)
CARPETA_IMAGENES = "imagenes" # Carpeta con las
imágenes recortadas originales
CARPETA_SALIDA = "imagenes_sinteticas" # Carpeta donde se
guardarán los JSON modificados
INDICE_INICIO = 0 # Índice inicial del
rango de imágenes a procesar
INDICE_FIN = 567 # Índice final
(inclusivo): procesará las 567 primeras imágenes
```

```

# Crear carpeta de salida si no existe
os.makedirs(CARPETA_SALIDA, exist_ok=True)

# LECTURA Y PARSEO DE DESCRIPCIONES

# Leer el archivo de descripciones línea por línea
with open(ARCHIVO_DESCRIPCIONES, "r", encoding="utf-8") as f:
    lineas = f.readlines()

entradas = []
i = 0
# Recorrer el texto y extraer bloques del tipo:
# ### nombre_imagen
# ORIGEN: ...
# OBJETIVO: ...
while i < len(lineas):
    if lineas[i].strip().startswith("###"):
        nombre_imagen = lineas[i].strip().lstrip("#").strip()
        descripcion_origen =
lineas[i+1].strip().partition(":")[2].strip()
        descripcion_objetivo =
lineas[i+2].strip().partition(":")[2].strip()
        entradas.append((nombre_imagen, descripcion_origen,
descripcion_objetivo))
        i += 3
    else:
        i += 1

# SELECCIÓN DE SUBCONJUNTO

# Permite procesar solo una parte del total (en este caso, las 567
primeras imágenes)
# Ajuste de índices 1-based -> 0-based, con INDICE_FIN inclusivo
subconjunto = entradas[INDICE_INICIO - 1 : INDICE_FIN]

```

```

# PROCESAMIENTO DE CADA IMAGEN

for idx, (nombre_imagen, desc_origen, desc_objetivo) in
enumerate(subconjunto, INDICE_INICIO):
    print(f"[{idx}] Procesando: {nombre_imagen}")

    ruta_imagen = os.path.join(CARPETA_IMAGENES, nombre_imagen)
    if not os.path.exists(ruta_imagen):
        print(f"Imagen no encontrada: {ruta_imagen}")
        continue

    # 1. Cargar la plantilla base (flujo ComfyUI en formato JSON)
    with open(RUTA_PLANTILLA, "r", encoding="utf-8") as f:
        datos_plantilla = json.load(f)

    # 2. Modificar la plantilla insertando las descripciones y la ruta
de la imagen
    # La función 'modificar_plantilla' reemplaza los campos
correspondientes
    datos_modificados = modificar_plantilla(
        datos_plantilla,
        desc_origen,
        desc_objetivo,
        ruta_imagen
    )

    # 3. Guardar el JSON personalizado en la carpeta de salida
nombre_salida =
f"modificado_{os.path.splitext(nombre_imagen)[0]}.json"
ruta_salida = os.path.join(CARPETA_SALIDA, nombre_salida)
with open(ruta_salida, "w", encoding="utf-8") as f:
    json.dump(datos_modificados, f, indent=2, ensure_ascii=False)

    # 4. Enviar el flujo modificado al servidor ComfyUI para generar la
imagen sintética
solicitar_comfyui(datos_modificados)

```

8.3. Histogram matching

El siguiente script aplica un proceso de histogram matching para reducir las diferencias visuales entre las imágenes sintéticas generadas y sus equivalentes reales. El programa compara cada imagen sintética con su contraparte real, ajustando la distribución de color e intensidad para que ambas presenten un aspecto más homogéneo. Las nuevas imágenes, con colores y contrastes similares a los del dominio real, se guardan en una carpeta de salida (imagenes_histogram).

El script fue ejecutado en el ordenador personal (Windows), ya que el proceso se basa únicamente en operaciones de lectura, escritura y manipulación de imágenes, sin requerir GPU.

```
"""
Este script aplica la técnica de histogram matching para ajustar la
distribución
de color e intensidad de las imágenes sintéticas, de modo que se
asemejen más a
las imágenes reales con las que comparten correspondencia.

El proceso recorre todas las imágenes sintéticas, busca su par real
equivalente
(según el nombre del archivo), y genera una nueva versión con los
colores
normalizados. Estas imágenes ajustadas se guardan en una carpeta de
salida
específica, que posteriormente se utilizará para repetir los
experimentos
de entrenamiento y evaluar la mejora en la generalización del modelo
YOLO.
"""

import os
import numpy as np
from imageio.v2 import imread, imwrite
from skimage.exposure import match_histograms

# CONFIGURACIÓN DE RUTAS

carpeta_sinteticas = "2270"          # Carpeta con las imágenes
sintéticas generadas
carpeta_reales     = "cropped"       # Carpeta con las imágenes
reales recortadas
carpeta_salida     = "imagenes_histogram" # Carpeta donde se guardarán
las imágenes ajustadas
os.makedirs(carpeta_salida, exist_ok=True)

# Tipos de archivo de imagen permitidos
extensiones_validas = ('.png', '.jpg', '.jpeg')
```

```

# FUNCIONES AUXILIARES

def extraer_raiz_sintetica(nombre: str) -> str:
    """Elimina los sufijos numéricos del nombre de la imagen sintética
    (ID largo y número de frame), dejando solo la raíz común al par
    real."""
    base, _ = os.path.splitext(nombre)
    partes = base.split('_')

    # Eliminar posibles tokens vacíos al final
    while partes and partes[-1] == '':
        partes.pop()

    # Eliminar los dos últimos tokens si son numéricos
    if len(partes) >= 2 and partes[-1].isdigit() and partes[-
2].isdigit():
        partes = partes[:-2]

    return '_'.join(partes)

def extraer_raiz_real(nombre: str) -> str:
    """Elimina el sufijo '_cropped' del nombre de las imágenes
    reales."""
    base, _ = os.path.splitext(nombre)
    if base.endswith('_cropped'):
        base = base[:-8] # quitar "_cropped"
    return base

# CREACIÓN DEL MAPEO ENTRE REALES Y SINTÉTICAS
mapa_reales = {}
for archivo in os.listdir(carpeta_reales):
    if archivo.lower().endswith(extensiones_validas):
        raiz = extraer_raiz_real(archivo)
        mapa_reales[raiz] = archivo # Asocia raíz al nombre de archivo
real

```

```

# PROCESAMIENTO DE CADA IMAGEN
procesadas = 0
reales_faltantes = [] # Para registrar las imágenes sintéticas sin
correspondencia real

for archivo in os.listdir(carpeta_sinteticas):
    if not archivo.lower().endswith(extensiones_validas):
        continue

    raiz = extraer_raiz_sintetica(archivo)
    nombre_real = mapa_reales.get(raiz)
    if nombre_real is None:
        reales_faltantes.append(archivo)
        continue # Si no hay imagen real asociada, se omite

    # Rutas completas de entrada y salida
    ruta_sintetica = os.path.join(carpeta_sinteticas, archivo)
    ruta_real = os.path.join(carpeta_reales, nombre_real)
    ruta_salida = os.path.join(carpeta_salida, archivo)

    # Cargar imágenes en memoria
    imagen_sintetica = imread(ruta_sintetica)
    imagen_real = imread(ruta_real)

    # Convertir a RGB si son imágenes en escala de grises
    if imagen_sintetica.ndim == 2:
        imagen_sintetica = np.repeat(imagen_sintetica[..., None], 3,
axis=2)
    if imagen_real.ndim == 2:
        imagen_real = np.repeat(imagen_real[..., None], 3, axis=2)

    # Aplicar igualación de histograma (histogram matching)
    imagen_ajustada = match_histograms(imagen_sintetica, imagen_real,
channel_axis=-1)

    # Guardar imagen ajustada en la carpeta de salida
    imwrite(ruta_salida, imagen_ajustada.astype(np.uint8))

    procesadas += 1
    if procesadas % 100 == 0:
        print(f"Procesadas {procesadas} imágenes...")

# RESULTADOS FINALES
print(f"\nProcesadas: {procesadas}")
print(f"Sintéticas sin real asociada: {len(reales_faltantes)}")

```

8.4. Validación cruzada y fusión con el dataset real

El script prepara una validación cruzada de 5 folds partiendo de un pool único de sintéticas y un bloque real fijo en formato YOLO. Fija una semilla (42) para reproducibilidad, define NUM_FOLDS=5 y construye tamaños anidados de sintéticas (TAMANOS_SINTETICAS = [567, 1134, 1701, 2270]), de modo que cada tamaño amplía al anterior sin reordenar lo ya elegido. Primero lista solo las imágenes que sí tienen su etiqueta correspondiente en .txt (si todo está bien, todas deberían tener su etiqueta, por lo que se lanzaría un aviso), separa por procedencia (P1, P4), baraja cada grupo con la semilla y reparte en round-robin para obtener cinco folds maestros equilibrados en P1/P4. Para cada tamaño, calcula cuántas imágenes le tocan a cada fold (distribución lo más uniforme posible) y toma el prefijo de cada fold maestro, garantizando la anidación entre tamaños. Luego crea las cinco versiones (v1...v5): en cada una, cuatro folds sintéticos se copian a train y el fold restante a val, con la estructura YOLO (images/ y labels/). A continuación, fusiona el conjunto real (P2+P5) tanto en train como en val; la rotación de la validación cruzada, como ya se explicó, solo afecta a los datos sintéticos. Por último, imprime resúmenes (balance P1/P4, distribución por fold y número de etiquetas en train/val) para comprobar que el proceso se ha realizado correctamente.

Este script fue ejecutado en Windows (ordenador personal), ya que su propósito es únicamente la organización y copia de archivos, sin requerir una GPU potente ni procesos de entrenamiento intensivos.

```
"""
Constructor de validaciones cruzadas (5-fold) a partir de un conjunto único
de imágenes sintéticas (2270),
con tamaños anidados 567, 1134, 1701 y 2270.
Se mantiene el equilibrio entre localizaciones P1/P4 y la consistencia
entre folds en todos los tamaños.
"""

from pathlib import Path
import os
import random
import shutil
from typing import List, Dict

# CONFIGURACIÓN DE RUTAS

CARPETA_BASE = Path("CROSS VALIDATION/datos")

# Rutas relativas al directorio base
CARPETA_SINTETICAS = CARPETA_BASE / "sinteticas" # Pool único de 2270
sintéticas
CARPETA_REALES = CARPETA_BASE / "reales" # Dataset real con estructura YOLO
CARPETA_SALIDA = CARPETA_BASE / "validacion_cruzada" # Salida de las
particiones de validación cruzada
```

```

# PARÁMETROS DEL PROCESO

SEMILLA_ALEATORIA = 42
NUM_FOLDS = 5
TAMANOS_SINTETICAS = [567, 1134, 1701, 2270] # Tamaños anidados

# Identificadores para distinguir imágenes de P1 y P4
TEXTO_P1 = "_P1_"
TEXTO_P4 = "_P4_"

# Extensiones de imagen admitidas
EXTENSIONES_IMAGEN = (".png", ".jpg", ".jpeg")

# FUNCIONES AUXILIARES

def borrar_y_crear(carpeta: Path) -> None:
    """Elimina la carpeta si ya existe y crea una vacía."""
    if carpeta.exists():
        shutil.rmtree(carpeta)
    carpeta.mkdir(parents=True, exist_ok=True)

def copiar_imagen_y_etiqueta(img_origen: Path, carpeta_img_dest: Path,
                             carpeta_lbl_dest: Path) -> None:
    """Copia una imagen y su etiqueta correspondiente (.txt). Si falta el
    .txt se omite."""
    carpeta_img_dest.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
    carpeta_lbl_dest.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
    etiqueta_origen = img_origen.with_suffix(".txt")
    if not etiqueta_origen.exists():
        print(f"[AVISO] Falta el archivo de etiquetas para:
        {img_origen.name}. Se omite.")
        return
    shutil.copy2(img_origen, carpeta_img_dest / img_origen.name)
    shutil.copy2(etiqueta_origen, carpeta_lbl_dest / etiqueta_origen.name)

```

```

def copiar_carpeta_yolo(carpeta_img_origen: Path, carpeta_lbl_origen: Path,
                       carpeta_img_dest: Path, carpeta_lbl_dest: Path) ->
None:
    """Copia todas las imágenes y etiquetas de una carpeta YOLO al destino
    (sin borrar el contenido previo)."""
    carpeta_img_dest.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
    carpeta_lbl_dest.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
    if carpeta_img_origen.exists():
        for f in carpeta_img_origen.iterdir():
            if f.is_file():
                shutil.copy2(f, carpeta_img_dest / f.name)
    if carpeta_lbl_origen.exists():
        for f in carpeta_lbl_origen.iterdir():
            if f.is_file():
                shutil.copy2(f, carpeta_lbl_dest / f.name)

def listar_imagenes_con_etiquetas(carpeta: Path) -> List[Path]:
    """Devuelve una lista de imágenes que tienen su archivo .txt
    asociado."""
    imagenes = []
    if not carpeta.exists():
        return imagenes
    for f in carpeta.iterdir():
        if f.is_file() and f.suffix.lower() in EXTENSIONES_IMAGEN:
            if f.with_suffix(".txt").exists():
                imagenes.append(f)
    return sorted(imagenes)

```

```
# CONSTRUCCIÓN DE LOS FOLDS
```

```
def crear_folds_maestros(imagenes: List[Path], num_folds: int = 5) ->
Dict[int, List[Path]]:
    """
    Divide todas las imágenes en K subconjuntos (folds) equilibrando P1/P4.
    Se barajan por separado y se reparten en orden round-robin.
    Devuelve un diccionario con la lista de imágenes por fold.
    """
    random.seed(SEMILLA_ALEATORIA)
    grupo_p1 = [p for p in imagenes if TEXTO_P1 in p.name]
    grupo_p4 = [p for p in imagenes if TEXTO_P4 in p.name]
    grupo_otros = [p for p in imagenes if (TEXTO_P1 not in p.name and
    TEXTO_P4 not in p.name)]

    random.shuffle(grupo_p1)
    random.shuffle(grupo_p4)
    random.shuffle(grupo_otros)

    folds = {i: [] for i in range(num_folds)}

    for i, img in enumerate(grupo_p1):
        folds[i % num_folds].append(img)
    for i, img in enumerate(grupo_p4):
        folds[i % num_folds].append(img)
    for i, img in enumerate(grupo_otros):
        folds[i % num_folds].append(img)

    # Orden estable dentro de cada fold
    for f in folds:
        folds[f] = sorted(folds[f], key=lambda p: p.name)

    # Mostrar resumen
    total = sum(len(v) for v in folds.values())
    print(f"[INFO] Total de imágenes: {total} |
    P1={len(grupo_p1)} P4={len(grupo_p4)} Otros={len(grupo_otros)}")
    for f in range(num_folds):
        n = len(folds[f])
        n_p1 = sum(1 for p in folds[f] if TEXTO_P1 in p.name)
        n_p4 = sum(1 for p in folds[f] if TEXTO_P4 in p.name)
        print(f" Fold {f+1}: {n} imágenes (P1={n_p1}, P4={n_p4})")

    return folds
```

```

def reparto_por_fold(total_tam: int, num_folds: int = 5) -> List[int]:
    """
    Reparte el total de imágenes por tamaño entre los folds de forma
    uniforme.
    Ejemplo: 567 -> [114,114,113,113,113]
    """
    base = total_tam // num_folds
    resto = total_tam % num_folds
    return [base + (1 if i < resto else 0) for i in range(num_folds)]

def crear_split_para_tamano(tamano: int, folds_maestros: Dict[int,
List[Path]], carpeta_split: Path) -> None:
    """
    Crea las carpetas con las divisiones de los folds.
    Cada tamaño toma un subconjunto del fold maestro (garantizando
    anidación entre tamaños).
    """
    borrar_y_crear(carpeta_split)
    reparto = reparto_por_fold(tamano, NUM_FOLDS)
    print(f"[INFO] Tamaño {tamano}: distribución por fold = {reparto}")

    for idx_fold in range(NUM_FOLDS):
        cantidad = reparto[idx_fold]
        subconjunto = folds_maestros[idx_fold][:cantidad]
        carpeta_fold = carpeta_split / str(idx_fold + 1)
        carpeta_img = carpeta_fold / "images"
        carpeta_lbl = carpeta_fold / "labels"
        carpeta_img.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
        carpeta_lbl.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
        for img in subconjunto:
            copiar_imagen_y_etiqueta(img, carpeta_img, carpeta_lbl)
        print(f"  Fold {idx_fold + 1}: {len(subconjunto)} imágenes.")

```

```

# CONSTRUCCIÓN DE LAS VERSIONES v1...v5
def crear_versiones_cv(tamano: int, carpeta_split: Path,
carpeta_salida_tam: Path) -> None:
    """
    A partir del split generado, crea las versiones v1...v5 en formato YOLO
    y fusiona en cada una el conjunto real (train y val).
    """
    subconjuntos = ["1", "2", "3", "4", "5"]
    for i in range(NUM_FOLDS):
        fold_val = subconjuntos[i]
        folds_train = [s for j, s in enumerate(subconjuntos) if j != i]

        carpeta_version = carpeta_salida_tam /
f"v{i+1}_{tamano}_AI_Generated_Images"
        img_train = carpeta_version / "images" / "train"
        img_val = carpeta_version / "images" / "val"
        lbl_train = carpeta_version / "labels" / "train"
        lbl_val = carpeta_version / "labels" / "val"
        borrar_y_crear(carpeta_version)
        img_train.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
        img_val.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
        lbl_train.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
        lbl_val.mkdir(parents=True, exist_ok=True)

        # Copiar sintéticas
        for subset in folds_train:
            carpeta_subset = carpeta_split / subset
            copiar_carpeta_yolo(carpeta_subset / "images", carpeta_subset /
"labels", img_train, lbl_train)

        carpeta_val = carpeta_split / fold_val
        copiar_carpeta_yolo(carpeta_val / "images", carpeta_val / "labels",
img_val, lbl_val)

        # Añadir reales
        reales_img_train = CARPETA_REALES / "images" / "train"
        reales_lbl_train = CARPETA_REALES / "labels" / "train"
        reales_img_val = CARPETA_REALES / "images" / "val"
        reales_lbl_val = CARPETA_REALES / "labels" / "val"
        copiar_carpeta_yolo(reales_img_train, reales_lbl_train, img_train,
lbl_train)
        copiar_carpeta_yolo(reales_img_val, reales_lbl_val, img_val,
lbl_val)

        n_train = len(list(lbl_train.glob("*.txt")))
        n_val = len(list(lbl_val.glob("*.txt")))
        print(f" v{i+1}: etiquetas TRAIN={n_train} | VAL={n_val} →
{carpeta_version}")

```

```

# MAIN

def main():
    print("==> Inicio de la validación cruzada 5-fold con tamaños anidados
(567, 1134, 1701, 2270)")
    print(f"Sintéticas (pool único): {CARPETA_SINTETICAS}")
    print(f"Reales (YOLO):           {CARPETA_REALES}")
    print(f"Carpeta de salida:       {CARPETA_SALIDA}")

    # 1) Listar todas las imágenes sintéticas
    imagenes = listar_imagenes_con_etiquetas(CARPETA_SINTETICAS)
    if not imagenes:
        print(f"[ERROR] No se encontraron imágenes con etiqueta en:
{CARPETA_SINTETICAS}")
        return

    # 2) Crear folds maestros equilibrados P1/P4
    folds_maestros = crear_folds_maestros(imagenes, NUM_FOLDS)

    # 3) Generar para cada tamaño las versiones y splits
    for tam in TAMANOS_SINTETICAS:
        carpeta_tam = CARPETA_SALIDA / str(tam)
        carpeta_split = carpeta_tam /
f"SPLIT_5_SETS_{tam}_AI_Generated_Images"
        print(f"\n==> Procesando tamaño {tam}")
        crear_split_para_tamano(tam, folds_maestros, carpeta_split)
        crear_versiones_cv(tam, carpeta_split, carpeta_tam)

    print("\n Proceso completado correctamente.")

if __name__ == "__main__":
    main()

```

8.5. Entrenamiento con validación cruzada

El siguiente script se encarga de entrenar el detector YOLOv9e aplicando un procedimiento de validación cruzada con cinco particiones (5-fold) sobre el conjunto sintético de 2.270 imágenes. Para ello, el código carga el modelo base previamente entrenado y ejecuta cinco entrenamientos independientes. En cada iteración, el modelo se entrena durante 40 épocas con los mismos hiperparámetros (optimizador AdamW, tasa de aprendizaje inicial de 0.001 y tamaño de lote de 8). Los conjuntos de imágenes reales permanecen fijos en todas las ejecuciones, mientras que únicamente se rotan los subconjuntos sintéticos, garantizando así que cada partición actúe una vez como validación.

Ejecutado nuevamente en el ordenador de Visilab, dado que el entrenamiento presenta una alta demanda computacional que requiere el uso de GPU potente.

```
"""
Entrenamiento del modelo YOLOv9e con validación cruzada (5-fold)
sobre el conjunto sintético de 2.270 imágenes (carpeta_2270).

El script carga el modelo base preentrenado y ejecuta cinco
entrenamientos
independientes, cada uno con su propio conjunto de entrenamiento y
validación
definido en el archivo data.yaml de cada fold (v1-v5).

"""

from ultralytics import YOLO
import os

# Número total de imágenes sintéticas utilizadas en este experimento
n = 2270 # Este número se va cambiando

# CONFIGURACIÓN DE RUTAS

# Carpeta principal donde se encuentran los cinco folds (v1-v5)
base_dir = f'carpeta_{n}'

# Ruta del modelo base preentrenado (debe existir dentro de la carpeta
'modelo_base')
model_path = 'modelo_base/best.pt'

# Verificación de que el modelo existe antes de comenzar el
entrenamiento
if not os.path.isfile(model_path):
    raise FileNotFoundError(f"No se encontró el modelo en:
{model_path}")
```

```

# CARGA Y VERIFICACIÓN DEL MODELO BASE
base_model = YOLO(model_path) # Carga del modelo YOLOv9e previamente
entrenado
base_model.info()             # Muestra información general del modelo
(arquitectura, parámetros, etc.)

# Listado de carpetas correspondientes a cada fold de validación
cruzada
folds = [f'v{i}_{n}_AI_Generated_Images' for i in range(1, 6)]

# ENTRENAMIENTO POR FOLDS
for i, fold in enumerate(folds, start=1):
    # Ruta al archivo de configuración data.yaml dentro de cada fold
    data_yaml = os.path.join(base_dir, fold, 'data.yaml')

    # Cargar nuevamente el modelo base para iniciar un nuevo
    entrenamiento desde cero
    model = YOLO(model_path)

    # Entrenamiento del modelo con la configuración específica de cada
    fold
    model.train(
        data=data_yaml,           # Archivo de configuración con las
    rutas de train y val
        epochs=40,               # Número de épocas de entrenamiento
        batch=8,                 # Tamaño del lote (batch size)
        nbs=64,                 # Batch nominal usado para normalizar
    el gradiente
        optimizer="AdamW",       # Optimizador utilizado
        lr0=0.001,              # Tasa de aprendizaje inicial
        device=0,               # Se utiliza la GPU
        name=f'entrenamiento_v9e_{n}_fold_{i}' # Nombre de la carpeta
    de salida
    )

    print(f"Finalizado: {fold}")

```

8.6. Evaluación de los modelos con el conjunto test

El siguiente script se emplea para la evaluación final de los modelos entrenados mediante validación cruzada. El script fue ejecutado en el ordenador personal (Windows), ya que no requiere GPU potente.

```
"""
Evaluación del modelo YOLOv9e mediante validación cruzada (5-fold)
sobre el conjunto test real.

El script recorre automáticamente los cinco modelos resultantes del
entrenamiento con validación cruzada, cargando los pesos obtenidos
en cada fold (best.pt)

Para cada fold se muestran en consola las métricas principales:
precisión, recall, mAP50 y mAP50-95
"""

from ultralytics import YOLO

n = 2270

def main():
    # Evaluación para cada fold
    for i in range(1, 6):
        print(f"\nEvaluando fold {i}")

        # Ruta al modelo para el fold i
        model_path = f"entrenamiento_v9e_{n}_fold_{i}/weights/best.pt"

        # Cargar modelo
        model = YOLO(model_path)

        # Evaluación sobre el conjunto de test
        metrics = model.val(data="data.yaml", split="test")

        # Mostrar métricas principales
        print(
            f"Precision: {metrics.box.mp:.4f} | "
            f"Recall: {metrics.box.mr:.4f} | "
            f"mAP0.5: {metrics.box.map50:.4f} | "
            f"mAP0.5:0.95: {metrics.box.map:.4f}"
        )

if __name__ == "__main__":
    main()
```

8.7. Etiquetado automático

El script se encarga de aplicar el modelo etiquetador sobre un conjunto de imágenes sintéticas sin filtrar, con el objetivo de identificar automáticamente aquellas que contienen un arma visible. Para cada imagen, el modelo conserva únicamente la detección con mayor nivel de confianza, siempre que supere un umbral de confianza de 0.75, considerado un valor exigente para minimizar errores. Las etiquetas generadas se guardan en formato YOLO, mientras que las imágenes sin detecciones válidas se descartan automáticamente. Este proceso permite automatizar el filtrado y anotación de nuevas tandas de imágenes generadas, reduciendo el tiempo de trabajo manual y asegurando que las etiquetas producidas sean coherentes y precisas, comparables a las creadas manualmente en la fase inicial del proyecto.

El script también fue ejecutado en el ordenador personal (Windows). Este proceso es similar al del apartado anterior y no se requiere una GPU potente.

```
"""
Etiquetado automático de imágenes sintéticas mediante un modelo YOLOv9e
previamente entrenado.

El script aplica el modelo etiquetador sobre un conjunto de imágenes
generadas por IA con el objetivo
de filtrar y anotar automáticamente aquellas que contengan un arma
visible.

Para cada imagen, el modelo evalúa las detecciones y conserva
únicamente la predicción
más fiable (de mayor confianza), siempre que supere el umbral definido.
La etiqueta resultante se guarda en formato YOLO, mientras que las
imágenes sin detecciones
válidas se descartan. De este modo, se obtiene un conjunto de imágenes
filtradas y
etiquetas automáticas listas para ser integradas en el dataset
sintético final.
"""

import os
import shutil
from pathlib import Path
from PIL import Image
from ultralytics import YOLO

# CONFIGURACIÓN GENERAL
ruta_modelo = 'ETIQUETADO/567.pt'
carpeta_entrada = 'imagenes_sin_filtrar'
ruta_etiquetas = 'etiquetas_filtradas'
carpeta_imagenes_salida = 'imagenes_filtradas'

# Umbral de confianza mínimo (de 0 a 1)
umbral_confianza = 0.75
```

```

# Crear las carpetas de salida si no existen
os.makedirs(ruta_etiquetas, exist_ok=True)
os.makedirs(carpetas_imagenes_salida, exist_ok=True)
# CARGA DEL MODELO

# Se carga el modelo YOLOv9e previamente entrenado para la clase "Gun"
modelo = YOLO(ruta_modelo)

# Obtener la lista de imágenes de la carpeta de entrada
imagenes = [f for f in os.listdir(carpetas_entrada) if
f.lower().endswith(('.jpg', '.jpeg', '.png'))]

# Contadores para el resumen final
imagenes_etiquetadas = 0
imagenes_no_etiquetadas = 0

# PROCESAMIENTO DE IMÁGENES
for nombre_imagen in imagenes:
    ruta_imagen = os.path.join(carpetas_entrada, nombre_imagen)

    # Aplicar el modelo sobre la imagen con el umbral de confianza
    definido
    resultados = modelo(ruta_imagen, conf=umbral_confianza,
verbose=False)
    resultado = resultados[0]

    # Extraer las cajas de predicción [x1, y1, x2, y2, score, cls]
    cajas = resultado.boxes.data.tolist()

    if cajas:
        # Seleccionar la caja con mayor nivel de confianza
        x1, y1, x2, y2, score, clase = max(cajas, key=lambda b: b[4])

        # Obtener dimensiones de la imagen original
        imagen = Image.open(ruta_imagen)
        ancho, alto = imagen.size

        # Convertir la detección al formato YOLO (coordenadas
normalizadas)
        x_centro = ((x1 + x2) / 2) / ancho
        y_centro = ((y1 + y2) / 2) / alto
        anchura = (x2 - x1) / ancho
        altura = (y2 - y1) / alto
        id_clase = int(clase)

        # Crear la línea de etiqueta en formato YOLO
        etiqueta = f"{id_clase} {x_centro:.6f} {y_centro:.6f}
{anchura:.6f} {altura:.6f}\n"

```

```

# Guardar la etiqueta en la carpeta correspondiente
nombre_etiqueta = Path(nombre_imagen).stem + ".txt"
ruta_etiqueta = os.path.join(ruta_etiquetas, nombre_etiqueta)
with open(ruta_etiqueta, 'w') as f:
    f.write(etiqueta)

# Copiar la imagen etiquetada a la carpeta de salida
shutil.copy2(ruta_imagen, os.path.join(carpeta_imagenes_salida,
nombre_imagen))

print(f"Etiqueta creada e imagen copiada: {nombre_etiqueta}")
imagenes_etiquetadas += 1
else:
    # Si no hay detecciones válidas, la imagen se descarta
    print(f"Sin detecciones: {nombre_imagen}")
    imagenes_no_etiquetadas += 1

# RESUMEN FINAL
print(f"\nImágenes totales procesadas: {len(imagenes)}")
print(f"Imágenes etiquetadas (y copiadas): {imagenes_etiquetadas}")
print(f"Imágenes descartadas por falta de detección:
{imagenes_no_etiquetadas}")

```

9. BIBLIOGRAFÍA

- [1] J. Gramlich, “What the data says about gun deaths in the U.S.,” Pew Research Center, 5 de marzo de 2025. [En línea]. Disponible en: <https://www.pewresearch.org/short-reads/2025/03/05/what-the-data-says-about-gun-deaths-in-the-us/>
- [2] S. Ahmed, “CCTV operators should not work 12-hour shifts says monitoring center Director,” IFSEC Global, 19 de noviembre de 2019. [En línea]. Disponible en: <https://www.ifsecglobal.com/security/cctv-operators-should-not-work-12-hour-shifts-says-monitoring-center-director/>
- [3] S. Yellapragada, Z. Li, K. B. Doshi, P. M. Mhasakar, H. Fan, J. Wei, E. Blasch, B. Zhang y H. Ling, “CCTV-Gun: Benchmarking Handgun Detection in CCTV Images,” arXiv:2303.10703, 19 de marzo de 2023. [En línea]. Disponible en: <https://doi.org/10.48550/arXiv.2303.10703>
- [4] J. Salido, V. Lomas, J. Ruiz-Santaquitería y O. Deniz, “Automatic Handgun Detection with Deep Learning in Video Surveillance Images,” Applied Sciences, vol. 11, no. 13, Art. 6085, 30 de junio de 2021. [En línea]. Disponible en: <https://doi.org/10.3390/app11136085>
- [5] M. P. J. Ashby, “The Value of CCTV Surveillance Cameras as an Investigative Tool: An Empirical Analysis,” European Journal on Criminal Policy and Research, vol. 23, pp. 441-459, 21 de abril de 2017. [En línea]. Disponible en: <https://doi.org/10.1007/s10610-017-9341-6>
- [6] E. L. Piza, B. C. Welsh, D. P. Farrington y A. L. Thomas, “CCTV surveillance for crime prevention: A 40-year systematic review with meta-analysis,” Criminology & Public Policy, vol. 18, no. 1, pp. 135-159, 24 de marzo de 2019. [En línea]. Disponible en: <https://doi.org/10.1111/1745-9133.12419>
- [7] R. Olmos, S. Tabik y F. Herrera, “Automatic handgun detection alarm in videos using deep learning,” Neurocomputing, vol. 275, pp. 66-72, 31 de enero de 2018. [En línea]. Disponible en: <https://doi.org/10.1016/j.neucom.2017.05.012>
- [8] M. S. Nadeem, F. Kurugollu, H. F. Atlam y V. N. L. Franqueira, “Weapon Violence Dataset 2.0: A synthetic dataset for violence detection,” Data in Brief, vol. 54, Art. 110448, junio de 2024. [En línea]. Disponible en: <https://doi.org/10.1016/j.dib.2024.110448>
- [9] J. R. Waite, J. Feng, R. Tavassoli, L. Harris, S. Y. Tan, S. Chakraborty y S. Sarkar, “Active shooter detection and robust tracking utilizing supplemental synthetic data,” arXiv:2309.03381, 6 de septiembre de 2023. [En línea]. Disponible en: <https://doi.org/10.48550/arXiv.2309.03381>
- [10] A. Voulodimos, N. Doulamis, A. Doulamis y E. Protopapadakis, “Deep Learning for Computer Vision: A Brief Review,” Computational Intelligence and Neuroscience, vol. 2018, Art. 7068349, 1 de febrero de 2018. [En línea]. Disponible en: <https://doi.org/10.1155/2018/7068349>
- [11] N. Akhtar y A. Mian, “Threat of Adversarial Attacks on Deep Learning in Computer Vision: A Survey,” arXiv:1801.00553, 26 de febrero de 2018. [En línea]. Disponible en: <https://doi.org/10.48550/arXiv.1801.00553>

- [12] H. Sheikh, C. Prins y E. Schrijvers, “Artificial Intelligence: Definition and Background,” en *Mission AI: The New System Technology*, pp. 15-41, 31 de enero de 2023. [En línea]. Disponible en: https://doi.org/10.1007/978-3-031-21448-6_2
- [13] Microsoft Learn, “Aprendizaje profundo frente a aprendizaje automático en Azure Machine Learning,” s.f. [En línea]. Disponible en: <https://learn.microsoft.com/es-es/azure/machine-learning/concept-deep-learning-vs-machine-learning?view=azureml-api-2>
- [14] I. H. Sarker, “Machine Learning: Algorithms, Real-World Applications and Research Directions,” *SN Computer Science*, vol. 2, Art. 160, 22 de marzo de 2021. [En línea]. Disponible en: <https://doi.org/10.1007/s42979-021-00592-x>
- [15] Y. K. Rathod, “A Survey of Machine Learning Techniques for Artificial Intelligence,” *International Journal of Computer Techniques*, vol. 11, julio de 2024. [En línea]. Disponible en: https://www.researchgate.net/publication/382264507_A_Survey_of_Machine_Learning_Techniques_for_Artificial_Intelligence
- [16] F. Chollet y M. Watson, “Chapter 1: What is Deep Learning?,” en *Deep Learning with Python*, 3rd ed., Manning, 2025. [En línea]. Disponible en: https://deeplearningwithpython.io/chapters/chapter01_what-is-deep-learning/
- [17] O. S. Ekundayo y A. E. Ezugwu, “Deep learning: Historical overview from inception to actualization, models, applications and future trends,” *Applied Soft Computing*, vol. 181, Art. 113378, septiembre de 2025. [En línea]. Disponible en: <https://doi.org/10.1016/j.asoc.2025.113378>
- [18] I. D. Mienye y T. G. Swart, “A Comprehensive Review of Deep Learning: Architectures, Recent Advances, and Applications,” *Information*, vol. 15, Art. 755, 27 de noviembre de 2024. [En línea]. Disponible en: <https://doi.org/10.3390/info15120755>
- [19] Análisis y Programación OOP, “Introducción a las redes neuronales,” 2020. [En línea]. Disponible en: <https://analisisyprogramacionoop.blogspot.com/2020/05/introduccion-redes-neuronales.html>
- [20] M. Molina Arias, “Redes neuronales artificiales: fundamentos y aplicaciones,” *Evidencias en Pediatría*, vol. 21, no. 2, 25 de junio de 2025. [En línea]. Disponible en: <https://evidenciasenpediatria.es/articulo/8518/redes-neuronales-artificiales-fundamentos-y-aplicaciones>
- [21] F. Chollet y M. Watson, “Chapter 2: Mathematical Building Blocks of Neural Networks,” en *Deep Learning with Python*, 3rd ed., Manning, 2025. [En línea]. Disponible en: https://deeplearningwithpython.io/chapters/chapter02_mathematical-building-blocks/
- [22] K. O’Shea y R. Nash, “An Introduction to Convolutional Neural Networks,” arXiv:1511.08458, 26 de noviembre de 2015. [En línea]. Disponible en: <https://doi.org/10.48550/arXiv.1511.08458>
- [23] R. Yamashita, M. Nishio, R. K. G. Do y K. Togashi, “Convolutional neural networks: an overview and application in radiology,” *Insights into Imaging*, vol. 9, pp. 611-629, 22 de junio de 2018. [En línea]. Disponible en: <https://doi.org/10.1007/s13244-018-0639-9>

- [24] L. Liu, W. Ouyang, X. Wang, P. Fieguth, J. Chen, X. Liu y M. Pietikäinen, “Deep Learning for Generic Object Detection: A Survey,” *International Journal of Computer Vision*, vol. 128, pp. 261-318, 31 de octubre de 2019. [En línea]. Disponible en: <https://doi.org/10.1007/s11263-019-01247-4>
- [25] X. Ying, “An Overview of Overfitting and its Solutions,” *Journal of Physics: Conference Series*, vol. 1168, Art. 022022, 2019. [En línea]. Disponible en: <https://doi.org/10.1088/1742-6596/1168/2/022022>
- [26] F. Chollet y M. Watson, “Chapter 5: Fundamentals of Machine Learning,” en *Deep Learning with Python*, 3rd ed., Manning, 2025. [En línea]. Disponible en: https://deeplearningwithpython.io/chapters/chapter05_fundamentals-of-ml/
- [27] J. Redmon, S. Divvala, R. Girshick y A. Farhadi, “You Only Look Once: Unified, Real-Time Object Detection,” en *Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2016, pp. 779-788. [En línea]. Disponible en: <https://doi.org/10.1109/CVPR.2016.91>
- [28] J. Terven, D. M. Córdova-Esparza y J. A. Romero-González, “A Comprehensive Review of YOLO Architectures in Computer Vision: From YOLOv1 to YOLOv8 and YOLO-NAS,” *Machine Learning and Knowledge Extraction*, vol. 5, pp. 1680-1716, 20 de noviembre de 2023. [En línea]. Disponible en: <https://doi.org/10.3390/make5040083>
- [29] J. Redmon y A. Farhadi, “YOLOv3: An Incremental Improvement,” arXiv:1804.02767, 8 de abril de 2018. [En línea]. Disponible en: <https://doi.org/10.48550/arXiv.1804.02767>
- [30] D. Kharazi, “YOLO Algorithm,” s.f. [En línea]. Disponible en: <https://dkharazi.github.io/notes/ml/cnn/yolo>
- [31] Ultralytics, “YOLOv9: Un gran avance en la tecnología de detección de objetos.” s.f. [En línea]. Disponible en: <https://docs.ultralytics.com/es/models/yolov9/>
- [32] H. Cao, C. Tan, Z. Gao, Y. Xu, G. Chen, P.-A. Heng y S. Z. Li, “A Survey on Generative Diffusion Models,” arXiv:2209.02646, 23 de diciembre de 2023. [En línea]. Disponible en: <https://doi.org/10.48550/arXiv.2209.02646>
- [33] Comfy, “About Comfy,” s.f. [En línea]. Disponible en: <https://www.comfy.org/about>
- [34] P. Nakkiran, A. Bradley, H. Zhou y M. Advani, “Step-by-Step Diffusion: An Elementary Tutorial,” arXiv:2406.08929, 13 de junio de 2024. [En línea]. Disponible en: <https://doi.org/10.48550/arXiv.2406.08929>
- [35] J. A. Hernández, “¿Qué son los modelos de difusión en inteligencia artificial?,” *Movistar Empresas*, 9 de junio de 2023. [En línea]. Disponible en: <https://empresas.blogthinkbig.com/que-son-los-modelos-de-difusion-en-inteligencia-artificial>
- [36] A. M. Abuzurairq y P. Pasquier, “Explainability-in-Action: Enabling Expressive Manipulation and Tacit Understanding by Bending Diffusion Models in ComfyUI,” arXiv:2508.07183, 10 de agosto de 2025. [En línea]. Disponible en: <https://doi.org/10.48550/arXiv.2508.07183>
- [37] Scikit-Image, “skimage.exposure,” s.f. [En línea]. Disponible en: <https://scikit-image.org/docs/0.25.x/api/skimage.exposure.html>

- [38] R. Otsuka, Y. Shoji, Y. Ogino, T. Toizumi y A. Ito, “Rethinking Image Histogram Matching for Image Classification,” arXiv:2506.01346, 2 de junio de 2025. [En línea]. Disponible en: <https://doi.org/10.48550/arXiv.2506.01346>
- [39] Stack Overflow, “Histogram matching of two images in Python 2.x,” 18 de septiembre de 2015. [En línea]. Disponible en: <https://stackoverflow.com/questions/32655686/histogram-matching-of-two-images-in-python-2-x>
- [40] A. Rosebrock, “Intersection over Union (IoU) for Object Detection,” 7 de noviembre de 2016. [En línea]. Disponible en: <https://pyimagesearch.com/2016/11/07/intersection-over-union-iou-for-object-detection/>
- [41] Ultralytics, “Mean Average Precision (mAP).” s.f. [En línea]. Disponible en: <https://www.ultralytics.com/es/glossary/mean-average-precision-map>
- [42] TeamViewer, “For personal use,” Knowledge Base, s.f. [En línea]. Disponible en: <https://www.teamviewer.com/en-us/global/support/knowledge-base/teamviewer-classic/licensing/personal-use/for-personal-use/>
- [43] J. Ruiz-Santaquiteria, A. Velasco-Mata, N. Vallez, G. Bueno y O. Deniz, “Improving handgun detection through a combination of visual features and body pose-based data,” Pattern Recognition, vol. 136, Art. 109252, abril de 2023. [En línea]. Disponible en: <https://doi.org/10.1016/j.patcog.2022.109252>
- [44] F. J. Maigler, J. D. Muñoz, J. Ruiz-Santaquiteria, O. Deniz, G. Bueno y N. Vallez, “Automatic weapon detection using hand poses,” Applications of Machine Learning 2024, vol. 13138, Art. 131380V, 3 de octubre de 2024. [En línea]. Disponible en: <https://doi.org/10.1117/12.3026718>
- [45] Ultralytics, “Dominando Ultralytics YOLO: Configuración,” s.f. [En línea]. Disponible en: <https://docs.ultralytics.com/es/usage/cfg/>
- [46] P. Oza, V. A. Sindagi, V. S. Vibashan y V. M. Patel, “Unsupervised Domain Adaptation of Object Detectors: A Survey,” arXiv:2105.13502, 27 de mayo de 2021. [En línea]. Disponible en: <https://doi.org/10.48550/arXiv.2105.13502>
- [47] N. Mital, S. Malzard, R. Walters, C. M. De Melo, R. Rao y V. Nockles, “Improving Object Detection by Modifying Synthetic Data with Explainable AI,” arXiv:2412.01477, 3 de abril de 2025. [En línea]. Disponible en: <https://doi.org/10.48550/arXiv.2412.01477>
- [48] Dimensonia, “¿Cómo detectar objetos automáticamente con inteligencia artificial?,” 28 de junio de 2023. [En línea]. Disponible en: <https://www.dimensonia.com/como-detextar-objetos-con-inteligencia-artificial/>